

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

NASCITA DI UNA SIBILLA: LA TRACCIA MEDIEVALE¹

PARTE 1

1. Una difficile domanda e una nuova investigazione

Nel viaggio che stiamo percorrendo alla ricerca delle fonti originali delle leggende della Sibilla Appenninica e dei Laghi di Pilato, un viaggio che abbiamo intrapreso ormai da alcuni anni e il cui risultato è stato, fino ad ora, la pubblicazione di una serie di significativi articoli in grado di fornire un nuovo approfondimento sui miti affascinanti che abitano il territorio dei

¹ Articolo pubblicato il 12, 21, 24, 26, 28, 30 dicembre 2018 e 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 gennaio 2019
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_SibylsCore.asp)

Monti Sibillini, è giunto il momento di tentare di rispondere a una domanda estremamente critica.

Una domanda gravemente ardua - una domanda che molti appassionati di questa tradizione leggendaria non ameranno affatto, eppure una domanda che siamo tenuti a porre a noi stessi se intendiamo mantenere una ferma adesione ai principi della ricerca scientifica e un impegno irremovibile al rispetto dei medesimi, consistenti in primo luogo nell'esame minuzioso e imparziale di tutte le fonti e di tutti gli elementi di valutazione disponibili.

La domanda deve essere articolata nel modo seguente: è mai esistita una Sibilla al di sotto della misteriosa, sinistra vetta del Monte Sibilla?

Fig. 1 - Le creste che conducono al picco del Monte Sibilla, una montagna che si innalza tra gli Appennini nell'Italia centrale

A prima vista, questa potrebbe apparire come una domanda bizzarra, e anche un poco stravagante. Naturalmente, non ci stiamo affatto chiedendo se una sorta di magico regno fatato si sia mai stabilito, nel nostro mondo reale, sotto le creste del Monte Sibilla, una montagna che esiste nel mondo fisico e innalza la propria cima in una remota regione dell'Italia centrale: di certo, niente del genere è mai esistito, con i suoi meravigliosi palazzi nascosti alla vista al di sotto della roccia del massiccio montuoso, e magnifici giardini e ricchissimi tesori e affascinanti damigelle in attesa di cavalieri senza macchia e arditi esploratori, un reame sotterraneo la cui

malvagia regina bramasse di strappare l'anima dei visitatori, condannandoli in tal modo ad una prigionia senza fine tra le sue stesse braccia impudiche, le braccia malefiche di una Sibilla degli Appennini. Tutto questo è solamente leggenda.

La domanda che ci poniamo è, invece, del tutto diversa: la tradizione relativa a una Sibilla Appenninica, vivente al di sotto del Monte Sibilla, costituisce un racconto nativo, totalmente locale, originatosi nel territorio dei Monti Sibillini? Si tratta di una leggenda realmente generatasi nella zona del Monte Sibilla, o proviene invece da un trasferimento, in questi luoghi, di un racconto originatosi in aree culturali differenti e in una diversa area geografica, successivamente adattato e trapiantato in questa specifica, peculiare porzione di territorio?

La Sibilla Appenninica è nata lì, oppure è giunta sin lì da qualche altro luogo?

Come abbiamo avuto modo di illustrare nella nostra precedente serie di articoli *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, la leggenda della Sibilla degli Appennini parrebbe essere fuoriuscita, come una brillante stella solitaria, all'inizio del quindicesimo secolo, da una sorta di echeggiante vuoto, una nebbia impenetrabile, per cominciare il proprio straordinario viaggio attraverso le epoche successive. Avevamo concluso quella serie di articoli ponendoci una specifica domanda: veramente quella Sibilla ha affrontato un lungo cammino attraverso i secoli e oltre quell'impenetrabile nebbia, dopo avere iniziato il proprio viaggio nell'antichità ed essersi mantenuta completamente invisibile, finché non è emersa nel quindicesimo secolo? Non potrebbe invece essere che la Sibilla Appenninica sia il risultato di qualche strana condensazione di quella nebbia, così fitta, così vorticante, nella quale il suo mito abbia potuto prendere forma non nell'antichità, ma, invece, non molto lontano nel tempo, poco prima dell'inizio del quindicesimo secolo?

È possibile che la Sibilla sia sorta da una particolare condensazione, strettamente connessa alla natura di quei luoghi, i Monti Sibillini, e sia stata in seguito rivestita di temi leggendari aggiuntivi, tratti da altri racconti e altre storie?

Pensiamo di essere ora pronti per affrontare questo problema essenziale, mettendo assieme una grande quantità di indizi da noi raccolti nel corso della nostra ricerca pluriennale su questo argomento: la Sibilla Appenninica come oggetto di una investigazione senza precedenti, che può contribuire a far compiere alla nostra indagine un significativo numero di passi in avanti nella direzione di una nuova comprensione della tradizione e del mistero sibillino, strettamente connesso all'enigmatica narrazione concernente i Laghi di Pilato, che si trovano solamente a poche miglia di distanza.

Fig. 2 - L'immagine già da noi presentata nel nostro articolo *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, con la Sibilla che emerge dalle nebbie del tempo all'inizio del quindicesimo secolo (immagine composita elaborata dall'Autore)

E dunque, cosa ci stiamo accingendo a fare?

Entreremo in quella nebbia impenetrabile, avventurandoci in quel vuoto inesplorato che giace prima del quindicesimo secolo.

Faremo ciò che non è mai stato tentato finora: andremo a porre in evidenza le connessioni nascoste tra la Sibilla Appenninica e altre tradizioni e racconti leggendari, che trovano origine in differenti luoghi e sono narrati in diverse opere letterarie. Dimosteremo come una vasta porzione del racconto sibillino provenga effettivamente da tradizioni leggendarie differenti. E, infine, andremo ad analizzare la peculiare natura del sito dove è situata la grotta della Sibilla, in modo da identificare quella specifica connessione che sarà in grado di sospingere la nostra ricerca ancora più oltre in direzione di una maggiore comprensione di questa oscura leggenda.

Il nostro obiettivo è quello di disvelare la vera essenza del mito della Sibilla Appenninica, il nucleo più interno della sua antica leggenda. Andremo a rimuovere tutte le sovrastrutture letterarie che sono state sovrapposte al racconto sibillino nel corso dei secoli. Elimineremo tutti quegli strati concentrici che ne avviluppano e ne soffocano il fondo mitico più vero, allo stesso modo in cui una rosa viene privata dei suoi petali più esterni che schermano la profumata fragranza del suo cuore più profondo. Andremo a liberare la sua figura spazzando via gli elementi narrativi che sono stati aggiunti nel tempo alla sua storia. Alleggeriremo la sua immagine da tutti i travestimenti successivamente applicati, in modo da potere finalmente contemplare il suo più genuino, più antico sembiante.

Perseguiamo questi obiettivi utilizzando gli articoli già da noi pubblicati, tra i quali *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, *Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla*, *Il Paradiso della Regina Sibilla - La verità letteraria sulle magiche porte nascoste nel Monte Sibilla*, *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Ugone d'Alvernia*, *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Huon da Bordeaux*, *Il mondo della Sibilla: gli Appennini e il Massiccio dei Monti Sibillini*, e altri. A questi aggiungeremo un cospicuo numero di nuovi elementi in grado di gettare nuova luce sull'intera materia.

Cominciamo, dunque, e andiamo a vedere verso quali territori inesplorati stiamo per inoltrarci.

2. La Sibilla che in antico si oscura

Nella nostra precedente serie di articoli *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, abbiamo raggiunto una conclusione decisiva che assume, a nostro parere, grande valore e interesse: per quanto è possibile investigare, la Sibilla Appenninica non costituiva affatto un oracolo noto, né nel Medioevo, né nell'antichità classica. Non esiste traccia di essa, né del suo sito oracolare posto tra i Monti Sibillini, prima dell'inizio del quindicesimo secolo.

Fig. 3 - L'inizio del *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino e un passaggio relativo alla Sibilla, così come appaiono nel manoscritto n. MA297 (Bergamo, Biblioteca Civica "Angelo Mai") risalente al 1468

In quegli articoli, avevamo iniziato la nostra ricerca ricapitolando le evidenze letterarie che, proprio a partire dal quindicesimo secolo, avevano

determinato la convinzione che una Sibilla potesse risiedere al di sotto di una specifica montagna situata nel centro dell'Italia, il Monte Sibilla: queste evidenze sono costituite dal *Guerrin Meschino*, un romanzo cavalleresco scritto intorno al 1410 da Andrea da Barberino, che rappresenterà un best seller di grandissimo successo per molti secoli a venire; e *Il Paradiso della Regina Sibilla*, il resoconto di una visita che un gentiluomo provenzale, Antoine de la Sale, effettuò presso la vetta della Sibilla, e alla grotta ivi situata, nel 1420.

Ed eccoli entrambi qui, come non li avete mai visti prima

Nell'immagine qui presentata, ecco il *Guerrin Meschino*, con la pagina iniziale del romanzo e un brano relativo alla Sibilla, entrambi tratti dal prezioso manoscritto MA297, conservato presso la Biblioteca Civica 'Angelo Mai' a Bergamo e risalente al 1468.

Ed ecco anche *Il Paradiso della Regina Sibilla*, con l'incipit del resoconto di Antoine de la Sale sulla Sibilla, tratto dal meraviglioso manoscritto miniato n. 0653 (0924) oggi conservato presso la Bibliothèque du Château (Musée Condé) a Chantilly, in Francia.

Nelle due opere letterarie vengono descritti un antro e una Sibilla, un regno sotterraneo e poteri oracolari, meravigliose damigelle e visioni illusorie, tramite le quali i visitatori venivano attirati verso la lussuria e il peccato, in modo da poterne conquistare l'anima costringendoli così a rinunciare a quella salvezza che era stata donata al mondo grazie all'Incarnazione del Cristo.

Eppure, il tentativo di rinvenire, nelle fonti letterarie antecedenti, un qualsivoglia ulteriore riferimento a questo specifico racconto sibillino, e al relativo sito, si dimostra del tutto infruttuoso.

Nessuna citazione in merito a una Sibilla Appenninica è reperibile in alcuna fonte nota che risalga al tardo Medioevo, né al periodo altomedievale. Non è possibile recuperare nemmeno un singolo riferimento a questa Sibilla negli antichi documenti contenuti nell'antico archivio municipale di Norcia, il quale dovrebbe ragionevolmente contenere un certo numero di menzioni relative a una così illustre abitatrice delle torreggianti montagne circostanti.

Fig. 4 - Le pagine iniziali del *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale, con un brano relativo alla Sibilla, tratti dal manoscritto n. 0653 (0924) conservato presso la Bibliothèque du Château (Musée Condé) a Chantilly (Francia), risalente al 1440 circa

Ma nulla si trova negli *Statuti del Comune et Popolo della Terra di Norcia*, la cui versione originale risale all'anno 1346. E nulla si trova, parimenti, nell'opera storica, assai ben informata, redatta nel 1869 da Feliciano Patrizi-Forti, esimio studioso locale, il quale ci fornisce una gran messe di informazioni a proposito dell'antica Norcia, eppure non ci propone alcun riferimento alla Sibilla degli Appennini - ad esclusione di una nota a piè di pagina che risulta essere però tratta, come spiegammo esaurientemente nel nostro articolo, da una edizione riveduta e corretta della *Geographike* di Claudio Tolomeo pubblicata nel 1617, e non dall'opera originale scritta dallo stesso Tolomeo.

Quando abbiamo tentato di spingerci ancor più indietro nel tempo, sino all'epoca dell'Impero Romano, abbiamo potuto verificare come nessun

riferimento a questa Sibilla sia reperibile nella classica enumerazione di dieci Sibille elencata da Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio nella propria opera *De divinis institutionibus adversus gentes*, risalente al quarto secolo. Le uniche Sibille italiche attestate dal consigliere dell'Imperatore Costantino sono la Cumana, la Tiburtina e la Cimmerica, l'ultima delle quali una stretta parente della prima. Per quanto riguarda la Tiburtina, in linea di principio essa potrebbe certamente costituire un buon candidato al ruolo di Sibilla operante in un sito posto tra i monti dell'Appennino; sfortunatamente, però, gli Appennini che sono effettivamente menzionati in una quantità di manoscritti in relazione alla Sibilla Tiburtina sono proprio quei rilievi montuosi presso i quali si trovava il suo tempio oracolare, a Tibur, l'odierna Tivoli, a breve distanza da Roma. E molto, troppo lontano dai Monti Sibillini.

Alcuni ulteriori riferimenti concernenti l'esistenza di un sito oracolare nell'area degli Appennini, riferimenti contenuti in un brano tratto dall'*Historia Augusta* relativo all'Imperatore Claudio II Il Gotico, e il passaggio reperibile nelle *Vite dei Cesari* di Svetonio in relazione all'Imperatore Vitellio, in realtà non menzionano alcuna Sibilla, né forniscono alcun indizio in merito a dove potesse essere localizzato tale sito o siti, lungo l'intera lunghezza della catena appenninica (pari a circa milletrecento chilometri).

In quegli articoli, effettuammo anche un ardito tentativo di ottenere informazioni di prima mano dalla Tabula Peutingeriana, l'incredibile mappa manoscritta che raffigura l'intera estensione dell'Impero Romano come esso appariva intorno al terzo secolo, e forse anche in tempi più antichi: eppure, la porzione della carta che rappresenta ciò che oggi chiamiamo con il nome di Monti Sibillini non mostra alcuna indicazione in merito alla presenza di un sito sibillino, sebbene occorra rimarcare come la Tabula costituisca principalmente una mappa delle vie di comunicazione imperiali, e dunque potrebbe anche omettere di segnalare la presenza di luoghi aventi siffatta natura.

Potremmo anche notare come, in antico, la denominazione dei Monti Sibillini non recasse alcun riferimento alle Sibille: quelle creste e quei picchi vertiginosi erano infatti conosciuti come Monte Tetrico («Tetricae horrentis rupes» in Virgilio, «Tetricus mons in Sabinis asperrimus» secondo Servio Mario Onorato), in relazione alla natura cupa, severa degli abitanti

di quei luoghi, come abbiamo avuto modo di illustrare nel nostro precedente articolo *Il mondo della Sibilla: gli Appennini e i Monti Sibillini*.

Dunque, il corrente stato dell'arte nella ricerca della nostra elusiva Sibilla Appenninica può essere riassunto come segue: è possibile rilevare una sospetta assenza di antiche citazioni che rechino menzione di questo oracolo sibillino, sia nell'ambito della tradizione letteraria medievale che di quella romana. Un'assenza che trova conferma nelle molte opere di saggistica pubblicate, nel corso di un periodo lungo più di cento anni, da tutti gli studiosi che si siano cimentati con il problema di svelare la vera origine della Sibilla Appenninica: nulla è stato possibile rinvenire.

E non si tratta affatto di una notizia fresca di stampa. Abbiamo appena raggiunto la stessa conclusione che Leandro Alberti, un illustre frate domenicano, storico e geografo, aveva già provveduto a enunciare nell'anno 1559, secoli prima di noi. Nella sua *Descrittione di tutta l'Italia*, questo acuto, caustico scrittore aveva già palesato tutto il suo scetticismo in relazione alla misteriosa abitatrice dei Monti Sibillini:

«In vero ella è cosa molto maravigliosa, che siano passati tanti anni, ne li quali si dice esser stata ritrovata questa Caverna, & esser quivi la Sibilla, & che mai non sia stato fatto alcuna memoria d'essa da Strabone, ne da Plinio, ne da altro curioso scrittore, & vestigatore delle cose rare. Vedemo pur esser stato molto diligente Strabone in descrivere le Grotti, & spelunche, che sono a Cuma, a Baia, & a Napoli, & parimente Plinio rammentando i miracoli della Natura, & mai pur una minima parola hanno scritto di quella Grotta, ò vero della favola volgare di essa».

Oggi, esattamente come nel 1550, riteniamo che costituisca un elemento di massima rilevanza il fatto che nessun riferimento a una Sibilla Appenninica sia reperibile prima dell'inizio del quindicesimo secolo. E sottoscriviamo, parola per parola, quanto ribadisce Leandro Alberti, quando egli si trova ad affermare quanto segue:

«Se [la caverna e il lago] fossero stati osservati dagli antichi, non dubito che ne sarebbe stato fatto memoria, sicome e fatto dell'Oracolo di Delpho, di Podalirio, dell'Averno, & dell'Antro, & Spelunca della detta Sibilla Cumea, & parimente de molti altri luoghi, sicome di spelunche, Laghi,

Alberi, Fiumi, Fontane, Selve, Tempii, Sacelli, & simili altri Oracoli, ove davano risposta i bugiardi Demonii per ingannare gli huomini».

Fig. 5 - Il passaggio sulla Sibilla Appenninica tratto dalla *Descrittione di tutta Italia* di Leandro Alberti, stampato a Bologna nel 1550

Quindi, è un fatto incontestabile che nessuna citazione relativa a una Sibilla degli Appennini possa essere rilevata quando ci si spinga indietro nel tempo, attraversando il passato che precede il secolo quindicesimo. Siamo bloccati, come tutti i moderni studiosi prima di noi e come lo stesso Leandro Alberti, alle più antiche, e oltremodo conosciute, menzioni che siamo già da lungo tempo abituati a conoscere: *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino, e *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale.

È dunque questa la fine della storia? No.

Perché tutti gli altri studiosi si sono, semplicemente, fermati qui. Oppure, alcuni di essi hanno tentato di proporre fantasiose ipotesi a proposito di qualche sorta di antica, mitologica discendenza dalla quale far provenire, in qualche modo, la Sibilla Appenninica: da una delle Sibille classiche, per esempio, o da un'antica divinità, come Cibebe.

Noi, invece, andremo oltre.

Stiamo cominciando a percepire il sentore di una traccia, il profumo di una pista che avevamo già iniziato a seguire nei nostri precedenti articoli *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti*, *Il Paradiso della Regina Sibilla - La verità letteraria sulle magiche porte nascoste nel Monte Sibilla* e *Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla*: un sospiro debolissimo, uno sbuffo di altre e diverse tradizioni letterarie che tacitamente, segretamente, sembrano trasudare dalla leggenda della Sibilla Appenninica.

Un sospiro che nessun altro sembra avere notato prima d'ora.

Come scrisse Leandro Alberti, «credo non esser molto tempo che siano state volgate queste favole di detta Caverna, e del detto lago». Di nuovo, ci troviamo in pieno accordo con queste parole.

La Sibilla Appenninica non è affatto così antica come vorrebbe farci credere. Quel racconto sibillino è, probabilmente, molto più giovane di quanto noi non possiamo pensare, forse non molto più antico di quello stesso quindicesimo secolo. E questo racconto contiene molti elementi che sono tratti da altre tradizioni leggendarie: aggiunte, ed estensioni, opportunamente sovrapposte a un originale, mitico nucleo centrale.

Andiamo a seguire questa traccia. Andiamo a svelare e scoprire quelle estensioni. Effettuando questa operazione, potremo avvicinarci progressivamente, sempre di più, al vero cuore della leggenda. Il nocciolo più interno, l'essenza più nascosta, del mitico racconto della Sibilla Appenninica.

3. Il ponte magico di Antoine de la Sale demolito

Nel nostro precedente articolo, abbiamo posto in evidenza la mancanza di ogni riferimento all'esistenza di una Sibilla Appenninica nei secoli che precedono il quindicesimo: un'occorrenza altamente sospetta, che pare

indicarci come sia forse necessario raccontare una storia diversa in merito alla Sibilla degli Appennini.

Se questa Sibilla non risulta essere menzionata né nella tradizione letteraria medievale, né in quella romana, è possibile che questa narrazione mitica sia assai meno antica di quanto non siamo abituati pensare? È ipotizzabile che la Sibilla abbia preso possesso del proprio rifugio, posto tra i Monti Sibillini, in un tempo non così lontano dall'inizio del quindicesimo secolo?

Perché, come abbiamo già avuto modo di esplicitare, c'è come una sorta di misterioso alito che stiamo cominciando a percepire, uno strano presentimento impadronitosi del nostro animo, che qualcosa, a proposito di quella Sibilla, possa rivelarsi in qualche modo sbagliato.

E gli elementi sbagliati sembrano moltiplicarsi quando andiamo a considerare una serie di risultanze letterarie che cominciano a presentarsi le une dopo le altre nel corso di una analisi più attenta e approfondita delle due pietre angolari del racconto leggendario della Sibilla Appenninica: il *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino" e *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale.

Quando andiamo a riprendere tra le nostre mani queste due opere quattrocentesche, che lanciarono la fama della Sibilla, in precedenza ignota e negletta, tra le nazioni d'Europa e attraverso i secoli successivi, cominciamo a renderci conto che è possibile notare alcune imperfezioni, un certo numero di bizzarre incongruenze.

Apriamo le pagine del manoscritto n. 0653 (0924) conservato presso il Musée Condé, ospitato nella biblioteca del Castello di Chantilly, a nord di Parigi. Si tratta di uno dei due esemplari esistenti de *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale, un manoscritto risalente al 1440 circa, contenente meravigliose miniature della visita che il gentiluomo francese effettuò presso la grotta della Sibilla nel 1420.

Al folium 11v troviamo un primo passaggio narrativo alquanto sospetto, che Antoine de la Sale inserì nel proprio resoconto di viaggio. Quando egli ci narra dei racconti che i villici locali gli riferirono a proposito di ciò in cui sarebbe stato possibile imbattersi inoltrandosi nei recessi più interni della

grotta della Sibilla Appenninica, il gentiluomo fa menzione di un ponte, un esemplare particolarmente magico di ponte:

Fig. 6 - Il Monte della Sibilla e la Grotta della Sibilla come appaiono in una miniatura contenuta nell'opera originale di Antoine de la Sale (folium 6 del manoscritto n. 0653 (0924) *Il Paradiso della Regina Sibilla*, conservato presso la Bibliothèque du Château - Musée Condé a Chantilly)

«Poi si trova un ponte, del quale non si capisce di quale materia sia costruito, ma si dice che non sia più largo di un piede e sembrerebbe essere molto lungo. Al di sotto di questo ponte, un grande e spaventoso abisso di enorme profondità [...] Ma non appena si pongono i due piedi sul ponte, egli diviene largo a sufficienza; e più si procede innanzi e più esso diviene largo e l'abisso meno profondo» [Nel testo originale francese: «Lors trouve len un pont, que len ne scet de quoy il est mais est advis quil nait mie un pie de large et samble estre moult long. Dessoubz ce pont a tres grant et hydeux abisme de parfondeur [...] Mais aussi tost quon a les deux piez sur ce pont il est assez large; et tant vait on plus avant tant est plus est large et moins creux».]

Tutto molto bello, tutto molto interessante, tutto molto emozionante: che luogo sinistro deve essere questa italica caverna, e quanto appassionante deve essere suonato il racconto di de la Sale agli orecchi dei suoi ammirati ascoltatori.

Peccato, però, che questo ponte così speciale sia stato tratto di peso da un'altra e differente tradizione letteraria, e poi copiato da Antoine de la Sale nella propria opera sulla Sibilla Appenninica.

Fig. 7 - Il brano relativo al ponte magicamente sottile tratto dai folia 11v e 12r del manoscritto n. 0653 (0924) *Il Paradiso della Regina Sibilla*

Come abbiamo già avuto modo di spiegare in modo assai esauriente nel nostro precedente articolo *Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla*, il ponte magico, sottile come la lama di un rasoio ma capace di allargarsi quando su di esso poggia il piede un vero, sincero credente, è parte di una notissima tradizione letteraria che ha percorso l'Europa intera nel corso di oltre un millennio, attraversando tutto il Medioevo.

Ma da dove trasse, Antoine de la Sale, quel ponte? È possibile identificare due diversi canali tramite i quali egli può avere recepito, acquisendone piena familiarità, l'antica tradizione relativa al ponte sottile.

Il primo canale è relativo alla cavalleria e ai romanzi cavallereschi.

Antoine de la Sale era un raffinato cortigiano e un uomo di lettere assai erudito, e dunque perfettamente a proprio agio con la letteratura cavalleresca della sua epoca. Quando nel 1455 egli scrisse *La Storia e la piacevole cronaca del Piccolo Jehan de Saintré e della Giovane Dama delle Belle Cousines* (*L'Hystoire et plaisante cronicque du Petit Jehan de Saintré et de la jeune Dame des Belles Cousines*), de la Sale costruì un racconto letterario relativo alla formazione di un giovane, perfetto cavaliere ideale, un'opera molto influente e assai letta nel corso delle successive centinaia di anni. E, nel Capitolo III, egli inserì alcune parole che mostrano come egli conoscesse pienamente la Materia di Bretagna e le leggende arturiane: «[...] le gesta valorose, le grandi imprese e i fatti cavallereschi di Lancillotto, Galvano, Tristano, e Girone il Cortese e degli altri eroi della Tavola Rotonda» [nel testo originale francese: «[...] les grans vaillances, les grans emprises et les chevalereux fais de Lancelot, de Gauvain, de Tristan, de Giron le Courtois et des autres preux de la Table Ronde»]. Inoltre, Antoine de la Sale era originario della Provenza, quindi possiamo certamente supporre che egli ben conoscesse le Chansons de Geste, i poemi epici medievali in lingua francese.

E cosa troviamo in quella letteratura cavalleresca che egli ben conosceva? Prendiamo *Huon d'Auvergne*, poema cavalleresco appartenente ad un'antica tradizione franco-italiana, di cui sopravvivono quattro manoscritti (Berlino, Torino, Padova, Bologna) databili tra il 1341 e il 1441, Nel manoscritto n. 32 conservato presso la Biblioteca del Seminario Vescovile, a Padova, la cui fonte letteraria originale viene collocata dagli studiosi attorno alla prima metà del quindicesimo secolo, ci imbattiamo nella medesima tipologia di ponte:

«La malvagità di quel ponte vi voglio raccontare: - Sopra è acuminato come una punta di freccia - E più che spada esso è in grado di tagliare [...] Prima si segna al viso con la croce, Poi si avventurano sul ponte a piccoli passi - Tanto che di quel ponte raggiungono l'altro estremo».

[Nel testo originale Franco-Italiano al folio 101 recto del manoscritto padovano: «La crudelitate del ponte ve voio contere: - Desovra è agudo como quarel d'açere - E pluy ca spada ello taia volentiere [...] primamente se fè la croxe al vis, - Po se meteno su per lo ponte a pas petis - Tanto che sono oltro el pont sulla ris»].

Dunque quel ponte, sottile come un rasoio, che però trasforma se stesso in un passaggio che può essere attraversato se la fede del coraggioso credente è sufficientemente forte, costituisce un motivo letterario che possiamo rinvenire anche in altri romanzi cavallereschi.

Ma esiste anche una seconda fonte dalla quale Antoine de la Sale può avere tratto ispirazione per il suo ponte della Sibilla: la leggenda irlandese di San Patrizio, che narra di una caverna attraverso la quale è possibile accedere al Purgatorio, una leggenda che de la Sale conosceva perfettamente, come testimoniato dalla sua opera *La Salade*, la quale contiene un riferimento diretto alla leggenda di «Saint Patrisse» in «Yrlande», dove «un antro si trova nel quale si dice che si possa andare a contemplare le pene del purgatorio e i tormenti dell'inferno» [nel testo originale francese: «la est la cave ou se dit que on va veoir les peines de purgatoire et les tourmens d'enfer»].

È proprio negli antichi manoscritti del *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, risalenti al dodicesimo secolo, che troviamo, ancora, lo stesso identico ponte:

«Il ponte si protendeva oltre il fiume, ricoperto di ruggenti fiamme sulfuree, e aveva tre caratteristiche impossibili, terrorizzanti a vedersi per coloro che avrebbero dovuto attraversarlo: il primo era che il ponte era sdrucchiolevole, per cui anche se fosse stato più largo, nessuno avrebbe potuto appoggiarvi il proprio piede in modo fermo e sicuro; inoltre, esso era tanto stretto e fragile che nessuno avrebbe osato sostarvi o camminarvi sopra; terzo, il ponte era così alto sul fiume sottostante che la visione dell'abisso era orribile [...] Ma il cavaliere, confidando in Cristo [...] entrato audacemente nel ponte, cominciò lentamente a percorrerlo, senza percepire nulla di viscido al di sotto del piede [...] e trovò che il ponte diveniva più spazioso; ed ecco che, dopo poco, tanto si accrebbe la larghezza del ponte, che esso divenne largo come una pubblica via, tanto da potere ospitare ben undici carri che viaggiassero insieme [...] vide che l'ampiezza del ponte cresceva a tal punto che a stento egli riusciva ora a scorgerne i due fianchi»

[Nel testo originale latino: «Pons vero protendebatur ultra flumen, sulphurei incendii flamma copertum, in quo tria quasi impossibilia et transeuntibus valde formidanda videbantur, unum quod ita lubricus erat, ut etiam si latus fuerit, nullus vel vix aliquis in eo pedem figere posset;

alterum quod tam strictus et gracilis erat, ut nullus in eo stare vel ambulare valeret; tertium quod tam altus erat, et a flumine remotus ut horrendum esset deorsum aspicerere [...] Sed miles Christi fidelis [...] pontem audacter ingressus, coepit pedetentium incedere, nihilque lubrici sub pedibus sentiens [...] eo spatiosorem invenit pontem; et ecce post paululum tanta crevit pontis latitudo, ut publicae viae amplitudinem prae se ferret, et undecim carra sibi obvianta posset excipere [...] vidit latitudinem pontis in tantum excrescere, ut vix ex utraque parte ejus fines posset aspicerere»].

Fig. 8 - Il ponte magico al folium 144v del manoscritto Latin 5137 (*Purgatorium Sancti Patricii*) conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits

Nella figura qui mostrata, il medesimo brano, con parole leggermente differenti, è reperibile nel manoscritto Latin 5137, una versione del *Purgatorium Sancti Patricii* risalente al tredicesimo secolo e conservata presso la Bibliothèque Nationale de France.

E la storia non termina affatto qui. Abbiamo infatti già scoperto come quel ponte, lo stesso ponte che Antoine de la Sale decise di inserire nel suo resoconto relativo alla Sibilla Appenninica, sia in realtà presente in una varietà di testi monastici medievali, spesso di origine irlandese, che descrivono, tutti, il viaggio di un uomo mortale attraverso un purgatorio oltremondano, come la *Visione di Sant'Adamnán* (undicesimo secolo), la *Visione di Alberico* (dodicesimo secolo), la *Visione di Tnugdalus* (un altro testo del dodicesimo secolo), la *Visione di Sunniulf*, e infine la *Visione di Ezra*. E si tratta di una tradizione ancora più antica: questo elemento narrativo fa infatti la propria apparizione, all'interno della tradizione letteraria del mondo occidentale, con i *Dialoghi*, opera redatta nel sesto secolo da Papa Gregorio Magno, ed è possibile rintracciarne l'origine primaria in un antichissimo mito zoroastriano, quello del 'Chinvato Peretu', il ponte del giudizio, come spiegato in maggiore dettaglio nel nostro precedente articolo *Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla*.

Fig. 9 - Una miniatura tratta da *Les Visions du chevalier Tondal*, una versione manoscritta in lingua francese della *Visione di Tnugdalus* risalente al 1475 e conservata presso il Getty Museum

Sussiste forse qualche residua incertezza in merito al fatto che il magico ponte menzionato da Antoine de la Sale non abbia nulla a che fare con la tradizione più genuina connessa alla Sibilla Appenninica? No, nessuna incertezza. Perché è lo stesso Andrea da Barberino, l'autore del romanzo cavalleresco *Guerrin Meschino* a dispiegare, di fronte ai nostri occhi, l'argomento finale e decisivo.

Nella sua celebre opera quattrocentesca, riferimento fondamentale per la tradizione leggendaria della Sibilla Appenninica, egli cita esattamente lo stesso ponte magicamente stretto già menzionato da Antoine de la Sale. Ma Andrea da Barberino non ne fa alcun uso letterario nell'ambito dei capitoli dedicati alla Sibilla; invece, e più correttamente, egli lo inserisce per ben due volte nella successiva sezione del suo romanzo, quella dedicata al viaggio effettuato dal suo eroe Guerrino all'interno di un luogo che già abbiamo conosciuto: il Purgatorio di San Patrizio in Irlanda.

Come dettagliatamente illustrato nel nostro precedente articolo, ecco come Andrea da Barberino menziona il nostro bel ponte magico durante la visita di Guerrino attraverso il Purgatorio (capitolo CLXX):

«... e subito fu drito sopra uno ponte che trapassava questo lagune da uno lato al altro sopra uno grande fiume. E parevali questo ponte tanto sottile, che uno piede avanti l'altro non li poteva stare. Lui se volse per tornare e non vide el ponte abasso gli ochi. E vide infinite bocche de grandi serpenti, e dragoni, e pareva che aspetassero che lui cadesse. Anchora non havea avuto Guerino maggior paura che questa. E tutta via li pareva de cadere. E pure saria caduto: ma chiamò el santo nome, e per la soa misericordia el ponte se li fece larghissimo. E passò de là da questo fortunoso passo».

Fig. 10 - I due differenti brani in cui Guerrino si imbatte nel medesimo ponte magico nel *Guerrino Meschino* (dall'edizione stampata a Venezia nel 1480)

E un secondo esemplare dello stesso ponte viene collocato alcuni capitoli dopo (capitolo CLXXXII):

«E vide uno fiume cui attraverso li era uno ponte tanto sutile e stretto che lo non è si piccolo animale che avesse potuto passare, tanto era stretto. Lui se fece el segno de la santa croce e comandose a dio. Fu preso [dai demoni] e posto suxo el mezo del ponte et ivi lo lassorono, e poi cominciarono a cridare et a zitarli pietre e pali per modo che el meschino fu per cadere. E lui se volse indietro per tornare indietro, e non vide ponte. Alhora pose mente nel fundo de laqua, e lo vide pieno de vermini bruti e serpenti. El

ponte era sì stretto che uno piè inanti l'altro non li cadeva. Lui cominciò a chiamare iesu christo nazareno, e lo ponte si cominciò a largare. E dite queste parole tre volte, cominciò a cantare 'Domine ne in furore tuo arguas me', et el ponte se largava, e lui passò».

Ecco dunque le imperfezioni, le incongruenze alle quali ci riferivamo all'inizio di questo articolo. Ecco quell'alito, quell'ombra di una traccia, quella nota discordante, che pare volerci dire che qualcosa di sbagliato effettivamente c'è, a proposito della nota leggenda concernente una Sibilla Appenninica che abiterebbe al di sotto del Monte Sibilla, in Italia.

Cominciamo ora pienamente a capire come la Sibilla degli Appennini sia stata rivestita con abiti che non appartengono alla sua vera storia. Essa è stata arbitrariamente abbigliata con attributi che appartengono ad altre tradizioni, e più antiche.

Il ponte magicamente sottile è uno di questi abiti e attributi. Dobbiamo quindi spogliare la Sibilla da questo falso ornamento, che Antoine de la Sale ha voluto aggiungere alla sua vera figura.

E il ponte non è il solo articolo di abbigliamento non pertinente con il quale il letterato francese ha rivestito il suo reale sembiante.

Ve ne è anche un altro: le porte magiche. Andiamo a eliminare anche queste nel prossimo articolo.

4. Le magiche porte battenti di Antoine de la Sale scardinate

Nel nostro precedente articolo, abbiamo cominciato a individuare alcune imperfezioni che risultano essere rintracciabili nella tradizione leggendaria concernente la Sibilla Appenninica: la totale carenza di riferimenti nell'ambito della letteratura medievale e/o antico-romana, la menzione di un ponte magicamente stretto che si rinviene essere tratto da più antiche narrazioni mitiche che nulla hanno a che fare con l'oracolo sibillino. Tutti questi indizi sembrano indicare come un nucleo originale costituente la leggenda radicata tra i Monti Sibillini possa essere stato velato da aggiunte più tarde, prive di connessione con il cuore più vero del mito.

Andremo ora ad affrontare un ulteriore esempio di questo processo di mascheramento: un'altra sovrastruttura posta a racchiudere il centro profondo della leggenda della Sibilla Appenninica, uno schermo aggiuntivo che contribuisce a celare la verità ultima in merito a questo affascinante racconto.

Riprendiamo nuovamente tra le mani le pagine del manoscritto n. 0653 (0924) conservato presso il Musée Condé a Chantilly, in Francia. Come sappiamo, si tratta della versione originale dell'opera quattrocentesca scritta da Antoine de la Sale, *Il Paradiso della Regina Sibilla*. Al foglio 11r e poi al 12r, troviamo un passaggio narrativo sinistro e inquietante: le famose porte di metallo eternamente sbattenti, nascoste al di sotto del misterioso picco del Monte Sibilla, all'interno dei più oscuri recessi della grotta sibillina:

«... dentro questa caverna, fino alle porte di metallo, che battono giorno e notte incessantemente, chiudendosi e riaprendosi [...] all'interno della grotta, vi sono due porte di metallo, le quali sbattono senza mai fermarsi, come riferii in precedenza. E raccontò che queste porte battono in modo tale che ognuno che sia intenzionato ad entrare ben conosce come egli non potrà evitare di essere catturato tra le due, finendone completamente schiacciato. E questa fu la cosa che maggiormente spaventò i due tedeschi...»

[Nel testo originale francese: «... dedans ceste cave, jusques es portes de metal, qui jour et nuyt sans cesser batent, clouant et ouvrant [...] à l'endroit de la cave, sont les deux portes de metal, qui batent sans cesser ainsi que jay dessus dit. Encores dit que ces portes batent par telle maniere quil est proprement advis à celuy qui y doit entrer que entrer ne pourroit sans estre entre deux cueilly et tout effroissie. Et ce fut la chose qui plus espouventa les deux allemans dessus diz...»].

E nell'edizione a stampa del medesimo racconto, pubblicata nel 1527 con il titolo *La Salade*, si rinviene un ulteriore dettaglio spaventoso: «... e completamente schiacciato come una mosca» [«... et tout effroisse comme une mousche»].

Fig. 11 - Il passaggio relativo alle porte di metallo eternamente battenti tratto dai folia 11r e 12r del manoscritto n. 0653 (0924) *Il Paradiso della Regina Sibilla*, conservato presso la Bibliothèque du Château - Musée Condé a Chantilly

Di nuovo, il potere della narrazione di de la Sale è tale che ogni lettore, per secoli e secoli, si è soffermato su queste parole, sognando della caverna e desiderando di avere una possibilità, nella propria vita, di potere visitare il regno della Sibilla per incontrarne la magica regina, dopo avere superato con ardimento il magico meccanismo in eterno movimento.

Eppure, come abbiamo già avuto modo di illustrare nel nostro precedente articolo *Il Paradiso della Regina Sibilla - La verità letteraria sulle magiche porte nascoste nel Monte Sibilla*, queste porte e meccanismi non risultano essere affatto nuovi nella letteratura occidentale più antica. Antoine de la Sale trasse infatti quelle porte da qualche altro luogo letterario, e le inserì nel proprio resoconto relativo alla propria visita alla grotta della Sibilla.

E da dove prese in prestito, lo scrittore provenzale, quelle porte? Un primo esempio è rinvenibile nella letteratura cavalleresca.

Fig. 12 - Il medesimo passaggio sulle magiche porte così come appare nell'opera *La Salade* di Antoine de la Sale stampata a Parigi nel 1527

Come già riferito nel nostro precedente articolo *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Huon da Bordeaux*, è possibile trovare un meccanismo molto simile in un precedente poema epico, risalente al tredicesimo secolo, *Huon da Bordeaux*:

«Ci sono due uomini all'ingresso della torre; Sono fatti tutti di bronzo ben rifinito, Ognuno di essi impugna un doppio flagello, tutto di metallo, paurosi a vedersi. Essi battono continuamente, sia d'estate che d'inverno. E vi dico, in verità, che un uccellino che sapesse volare veloce, non riuscirebbe a volare fino all'interno del palazzo Senza esserne ucciso; non potrebbe fuggirne» [nel testo originale francese: «Et s'a deux hommes à l'entrer de l'ostel; Tout sont de keuvre et fait et compasé, Si tient cascuns un flaiel acouplé, Tout sont de fer, moult font à redouter. Tout adès batent et yver et esté, Et si vous di, par fine verité, Une aloete, que bien tost set voler, Ne poroit mie ens el palais voler Que ne fust morte; ne poroit escaper»].

E questo non è tutto. Troviamo infatti un ulteriore esempio di questi meccanismi sbattenti in un altro, e più antico, poema cavalleresco, *Huon*

d'Auvergne, in un episodio ambientato presso il castello di Lucifero (cfr. il nostro precedente articolo *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Huon d'Auvergne*):

«Alto è il palazzo, una torre si erge di fronte,
Non è di pietra come le torri sono costruite,
Questa è di metallo e di ferro temperato;
Alte sono le mura che circondano il palazzo,
Di fronte una porta guardata da due leoni,
E quelle porte hanno tale natura
Che non appena esse sono dischiuse,
Non esiste rasoio tanto tagliente e affilato
Che tagli così facilmente come quelle porte fanno;
Che chiudersi e aprirsi esse altro non fanno».

[Nel testo originale franco-italiano:
«Alto è el pallaço, una tore davanti li à,
No è de piere como le tore se fa,
Ançy è d'açalle e de fero tenperà;
Alti son li muri ch'el palaço cricundà,
Davanti à una porta che do lion guardà,
E quele porte tal natura si à
Si tosto como elle averte incontenente se serà,
El non è raxori tanto taienti e filà
Che taia cossì soave como quele porte fa;
De serar e de avre alltro elle non fa».]

Ed eccole dunque: sia in *Huon da Bordeaux* che in *Huon d'Auvergne* troviamo la stessa tipologia di trappole roteanti: un meccanismo metallico, tagliente, posto a protezione di un luogo incantato, caratterizzato da un moto senza requie, mantenuto giorno e notte e estate e inverno. Un ordigno inteso a scatenare il terrore nell'animo del visitatore (e del lettore), con una medesima classe di piccoli animali - uccelli o insetti - utilizzati quali esempio dell'effetto di schiacciamento prodotto sugli avventurieri troppo audaci.

E così Antoine de la Sale ha inserito un meccanismo del tutto simile nel proprio racconto relativo alla grotta della Sibilla, un trucco da cantastorie

tratto dalla letteratura cavalleresca e destinato ad accrescere i livelli di emozione e divertimento tra il nobile e cortese pubblico.

Ma la discendenza di tutto ciò - esattamente come nel caso del ponte magicamente stretto - risulta essere ben più antica. Il meccanismo metallico, l'ordigno roteante che mai si arresta nella sua maligna rivoluzione proviene da una narrazione che abbiamo già avuto modo di incontrare, la leggenda medievale irlandese di San Patrizio. Nel *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, databile al dodicesimo secolo, troviamo infatti quanto segue:

«Vide innanzi a sé una enorme ruota di ferro e di fuoco, i cui raggi e la cui circonferenza erano dotati di uncini di fiamme, dai quali pendevano uomini appesi. [...] E i dèmoni [...] spingevano la ruota verso l'alto. Dall'altro lato [...] ulteriori dèmoni la spingevano verso il basso e la facevano ruotare con tanta velocità che a malapena essa era visibile» [nel testo originale latino: «Vidit ante se maximam rotam ferream et igneam, cujus radii et canti unciis igneis undique erant circumfecti, in quibus singulis pendebant quasi homines infixi. [...] Demones igitur [...] rotam levaverunt. Alii ex alia parte [...] deorsum depresserunt tantaque eam agilitate fecerunt rotare, ut nullus omnino alium posset discernere»].

E possiamo rinvenire ancora ulteriori esempi di questo schema narrativo, come nella *Visione di Sant'Adamnán*, un racconto dell'undicesimo secolo contenuto nel *Lebor na hUidre (Libro della Giovenca dal Manto Oscuro)*, un antico manoscritto irlandese. Questo testo contiene interessantissime porte, molto speciali, che proteggono la via d'accesso alla città della Terra dei Santi:

«All'ingresso principale della città, essi sono arrestati da un velo di fuoco e da un velo di ghiaccio, che sbattono perennemente l'uno contro l'altro. Il rumore e il frastuono assordante prodotto da questi veli, mentre si scontrano assieme, sono uditi in tutto il mondo, e il seme di Adamo, se dovesse udire questo suono, ne sarebbe preso da pauroso e insopportabile sgomento».

[Nel testo originale irlandese: «Fíal tened ocus fíal d'aigriud i prímdorus inna cathrac inna fiadnaisse...»]

Ulteriori esempi possono essere reperiti nel ciclo arturiano, come il passaggio rinvenibile ne *La Nobile Storia del Santo Graal* (*Li Hauz Livres du Graal*), un romanzo scritto in francese antico all'inizio del tredicesimo secolo. Leggiamo assieme un interessantissimo passaggio tratto dalla versione testuale contenuta al folium 86r del manoscritto Français 1428 conservato presso la Bibliothèque Nationale de France:

«All'ingresso della porta del castello, si trovavano due uomini opera dell'arte di negromanzia, che tenevano in mano due grossi martelli di ferro, colpivano e ferivano o in modo così violento che nulla vi è in questo mondo che possa passare attraverso i loro colpi, e che non ne risulti schiacciato. [... Una voce gli disse di non temere perché] essi non avrebbero potuto fare alcun male ad un buon cavaliere quale egli era. Egli trovò grande conforto in ciò che la voce gli diceva; si avvicinò ai due malvagi esseri di rame, ed essi cessarono subito di colpire, smisero di ferire e mantennero immobili le loro mazze di ferro; ed egli entrò nel castello».

[Nell'antico testo francese: «A l'entrée de la porte avoit ii omes fait par art de nigramance, si tenoient deus grans mas de fer, si s'acoupoient et feroient si très durement quyl n'est riens en le mond à peust passer parmi lor cox, que tot ne fust confunduz [... Une voix lui dit de ne pas s'épouvanter parceque] il navoient pover de mal faire si bon chevalier qil estoiet. Il conforte mout en co que la voix dist; il proches des vileins de keuvre, et il targent de férir tantost se tienent de ferir tos coiz les max de fer; et il entre el chastel»].

Come abbiamo già illustrato nel nostro precedente articolo *Il Paradiso della Regina Sibilla - La verità letteraria sulle magiche porte nascoste nel Monte Sibilla*, l'archetipo di questa tipologia di magiche barriere in perenne movimento, il tristo e pericoloso passaggio che solamente il vero eroe può attraversare e superare, risale ai miti della Grecia antica: si tratta delle Simplègadi, le «rocce che eternamente si scontrano» descritte da Apollonio Rodio nel suo poema epico *Argonautica*.

E questa, quindi, è l'origine della tradizione letteraria relativa alle porte magiche che battono senza requie: una tradizione che ha terminato il proprio lunghissimo viaggio attraverso la storia come un elemento magico ed emozionante inserito all'interno della narrazione di un gentiluomo francese, Antoine de la Sale, che si diletta a stupire i propri distinti lettori

con un racconto concernente un regno fatato nascosto al di sotto di una distante montagna italiana. Quello stesso Antoine de la Sale che, nel passaggio conclusivo contenuto nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, non nasconde al lettore che «ho scritto tutto questo [...] per sorridere e per trascorrere lietamente il tempo» [nel testo originale francese: «pour rire et passer temps [...] jay mis tout en escript»].

Fig. 13 - L'episodio delle mazze negromantiche tratto da *Li Hauz Livres du Graal* (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Français 1428, folium 86r)

Quelle porte sono ora scardinate. Esse non hanno nulla a che vedere con il nucleo originale della leggenda della Sibilla Appenninica.

Le imperfezioni, nel mito della Sibilla degli Appennini, si allargano e si estendono. Il profumo di una traccia - che conduce il cacciatore lontano dalla percezione standard che normalmente caratterizza questa tradizione, e che indirizza la ricerca verso il vero cuore della leggenda - sembra diventare a mano a mano più evidente.

Le porte di Antoine de la Sale, proprio come il suo ponte sottilissimo, non sono altro che un ulteriore simulacro sotto il quale si nasconde qualcosa di ben diverso: un mascheramento che è stato preso in prestito da altre

tradizioni, molto più antiche: è necessario rimuovere tutto ciò se vogliamo avvicinarci sempre più al nucleo più profondo della leggenda del Monte della Sibilla.

Fig. 14 - Le parole di Antoine de la Sale sulle intenzioni della sua narrazione così come appaiono al folium 27r del manoscritto n. 0653 (0924) *Il Paradiso della Regina Sibilla*

Ma non abbiamo affatto terminato. Vi sono ancora molte sovrastrutture che sarà necessario eliminare, in modo da potere contemplare il vero aspetto della nostra Sibilla.

Andiamo allora a vedere, nel prossimo paragrafo, cosa altro occorrerà rimuovere dal volto della Sibilla.

5. Sensuali damigelle, dame oracolari, viaggi a Roma e altre situazioni familiari

Foglia dopo foglia, strato dopo strato, con questa serie di articoli stiamo rimuovendo l'antico involucro letterario che per secoli ha avvolto il vero sembiante della Sibilla Appenninica: un'operazione che stiamo portando avanti eliminando quelle sovrastrutture narrative che appartengono, in realtà, ad altre e diverse tradizioni letterarie.

Dopo esserci accertati di come nessuna menzione della Sibilla Appenninica sia reperibile in alcun testo medievale o latino, abbiamo cominciato il nostro delicato lavoro con il rimuovere quel ponte magicamente stretto che, secondo Antoine de la Sale, era parte integrante della leggendaria tradizione della Sibilla. In seguito abbiamo proceduto con l'eliminazione,

dal mito sibillino, delle porte eternamente battenti, un meccanismo che era stato citato da de la Sale in relazione alla grotta della Sibilla.

Quale sarà il nostro passo successivo?

Un sospetto ci muove: che altri elementi narrativi contenuti in *Guerrin Meschino* e ne *Il Paradiso della Regina Sibilla* possano in effetti essere tratti, o essere addirittura copiati, da precedenti romanzi e poemi. Specialmente romanzi e poemi cavallereschi. Proprio come *Huon d'Auvergne* e *Huon da Bourdeaux*, due esempi di opere risalenti al Medioevo nelle quali abbiamo già potuto reperire riferimenti al magico ponte e alle porte incantate.

Siamo sulla strada giusta? Certamente sì. Stiamo infatti per andare a rinvenire una serie di riferimenti letterari a episodi molto simili a quelli menzionati da Andrea da Barberino e Antoine de la Sale in relazione alla Sibilla Appenninica. L'aspetto significativo di tutto ciò è che tali riferimenti sono contenuti in opere che nulla hanno a che fare con la leggenda relativa al Monte Sibilla.

Fig. 15 - L'imponente cima del Monte Sibilla negli Appennini in Italia centrale

Per cominciare, restiamo nel campo della letteratura cavalleresca, e osserviamo cosa accade quando andiamo ad aprire le pagine di *Huon d'Auvergne*, il poema cavalleresco risalente a un periodo posto tra la metà del quattordicesimo secolo e l'inizio del quindicesimo. Come già abbiamo

potuto notare, con un rinvenimento originale, in un nostro precedente articolo (*I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Huon d'Auvergne*), ci imbattiamo in un episodio letterario che suona assai familiare al nostro orecchio.

Fig. 16 - Una porzione di una pagina (folium 112r) dall'*Huon d'Auvergne* contenuto nel manoscritto n. 32 conservato presso la Biblioteca del Seminario Vescovile a Padova

Huon sta viaggiando in prossimità del fiume Tigri, dove egli incontra tre damigelle. Ed ecco come le tre belle dame si rivolgono al nostro cavaliere:

«Tu devi sapere che il nostro capitano
è una dama di qui della montagna.
Né Medea né Elena furono mai così belle,
nessuna così saggia fu mai nella Bretagna
Ella è regina della negromanzia
molto più di tutti i maestri di Toledo e della Spagna»

[nel testo originale franco-italiano:
«Tu dé saver ch'el nostro capetaïne
È una dame de çà da la montagne.
No fo si bela Medea ni Helaine,
Nian si savia fui in Bertagne;
De negromencia ella è sovraïne,
Plui che no sé sença ingagne
Tuti li maistri de Toleta ni de Spagne»].

E poi esse aggiungono: «ella conosce tutto il latino delle arti magiche - se saprai domandare e ben raccontare [...] - potrai conoscere come recarti fino al monte dell'inferno» [nel testo originale franco-italiano: «de negromançia sa tuto lo latin - Se tu te saveré domandar e contar a lei ben vexin [...] - E può saver da lie tuto lo train - Como tu anderé al munte inferin»].

Improvvisamente, dunque, qualcosa che noi ben conosciamo sembra fare la propria apparizione: una «signora della montagna», una saggia regina, una negromante in grado di rendere responsi oracolari ai propri visitatori, e di indirizzarli a un «monte dell'Inferno».

Tutto questo, benché trasferito presso le rive del Tigri, pare tratteggiare una sorta di Sibilla Appenninica, la dama che Andrea da Barberino, nel suo romanzo *Guerrin Meschino*, chiama «savvia Sibilla» e «sapiantissima Sibilla». E la corrispondenza sembra essere ancora più stretta quando andiamo a leggere la descrizione, contenuta nell'*Huon*, delle tre giovani damigelle:

«tre damigelle [...] ognuna di esse di grande bellezza - i loro occhi splendenti e bianche le loro guance - di color vermiglio come rose novelle - Sulle spalle le belle braccia - Innanzi ai loro petti i seni danzavano» [nel testo originale franco-italiano: «tre damissele [...] De gran beleça fo çascuna d'eles - Li so ochi à vari e blanche lor maseles - Color vermeio como ruoxe noveles - Sulle spale pendeano lor dreçe beles - Davanti lo sso peti poncean le so mameles»].

Ma tutto questo ci ricorda un episodio analogo reperibile nel *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino, in cui il protagonista principale, nei profondi recessi della grotta della Sibilla, bussa ad una porta fiancheggiata da due demoni scolpiti. Quando la porta si apre, ecco apparire tre damigelle:

«queste erano tre damiselle tanto polite e belle che lingua mai non lo potrebe dire tanto era la loro bellezza».

Stranamente, eroi differenti (Huon, Guerrino) si imbattono in un medesimo numero di damigelle in luoghi differenti soggetti al dominio di analoghe regine negromantiche e oracolari. E la regina di Guerrino, la Sibilla, lo accoglie «mostrandoli la sua bellezza e le sue bianche carne e le mamelle

che pareano proprio che fossero da volio [avorio n.d.r.]», immagine che ci ricorda le qualità seduttive mostrate dalle tre damigelle di Huon.

Fig. 17 - Il brano che narra delle tre damigelle nell'edizione a stampa del *Guerrino ditto Meschino* pubblicata a Venezia nel 1477

In realtà, tutto ciò potrebbe anche apparire come una sorta di banale coincidenza tra due opere letterarie cavalleresche che pongono in scena coraggiosi eroi in cerca di fama e di gloria. Eppure, diversi improbabili accadimenti cominciano ad accumularsi gli uni dopo gli altri.

Huon d'Auvergne, proprio come Guerrino il Meschino, segue quelle giovani damigelle per incontrare la magica regina. E ritroviamo un medesimo incantesimo che agisce sull'eroe, un parente stretto di quell'incantamento che opera all'interno della grotta della Sibilla Appenninica: «llo diavollo adoverave la sso possançe - de condurlo a malvasse sentançe». La magia del magnifico castello nel quale egli viene introdotto è così potente che Huon pensa tra sé e sé che «mai non curerav'io in Alvernia torner».

Poi, come già abbiamo avuto modo di illustrare nel nostro precedente articolo *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Huon d'Auvergne*, Huon è ammesso alla presenza della regina («la raina») e i suoi occhi vanno a posarsi su di una donna bellissima; eppure il nostro

valente cavaliere «sapié per certaine - che sso belleça era falssa e vaine». Ma lo stesso vale per la Sibilla e per le sue damigelle, che ogni settimana sono mutate in bestie ripugnanti, serpenti e vermi. La malvagia regina tenterà di indurre Huon in tentazione - la medesima tentazione lussuriosa offerta dalla Sibilla Appenninica ai propri visitatori: e Huon innalzerà la stessa angosciata invocazione - «Secori lo to servo, naçareno Jexhu» - che Guerrino pronuncerà atterrito, nel proprio cuore, in un identico frangente nel romanzo di Andrea da Barberino: «Iesu christo nazareno fame salvo».

Alla fine, sia Huon che Guerrino riusciranno a preservare intatta la propria purezza: essi resisteranno entrambi ai peccaminosi allettamenti offerti loro dalle proprie rispettive regine, in modo tale da superare ogni incantamento e abbandonando così quei regni magici senza avere lordato la propria anima.

E poi? Se vogliamo trovare ulteriori, sorprendenti indizi, andiamo a rivolgerci ad un altro Huon, il protagonista del poema epico duecentesco *Huon de Bordeaux*.

Come sappiamo, nel romanzo cavalleresco di Andrea da Barberino, l'eroe Guerrino, dopo la propria permanenza nella grotta della Sibilla, si reca a Roma al fine di implorare il perdono del Papa:

Fig. 18 - Il viaggio di Guerrino a Roma nell'edizione a stampa del *Guerrino ditto Meschino* pubblicata a Venezia nel 1477

«Per molte giornate andò a Roma. A lo albergo se reposò uno giorno: poi andò a santo pietro, e domandò a molti de parlare a lo santo padre [...] inzinochiose in sina ali soi pedi, e baxò li piedi sempre pianzendo, e cridando misericordia».

E lo stesso accade al cavaliere tedesco menzionato nel testo di Antoine de la Sale, dopo la sua visita nella dimora della Sibilla:

«E quando giunse a Roma, senza attendere oltre, non appena ne ebbe la possibilità, se ne andò alla Chiesa di San Pietro. Si gettò ai piedi di un confessore [...] 'Santo Padre, disse il cavaliere [...] io vengo a voi, Vicario di Dio, per cercare perdono e misericordia». [nel testo originale francese: «Et quant il fut à Romme, sans plus attendre, tant qu'il peult, en l'eglise Saint Pierre s'en va. Lors se gecta aux pieds d'ung penancier [...] 'Pere Saint, dist le chevalier [...] je viens à vous, Vicaire de Dieu, pour requerir pardon et mercy»].

Fig. 19 - Il cavaliere tedesco di Antoine de la Sale inginocchiato di fronte al Papa nella miniatura presente al folium 17r folium 6 del manoscritto n. 0653 (0924) *Il Paradiso della Regina Sibilla*

È forse questa un'idea originale concepita da Andrea da Barberino e Antoine de la Sale? La risposta è assolutamente negativa. Perché possiamo ritrovare il medesimo episodio in un'opera letteraria risalente a ben due secoli prima, *Huon da Bordeaux*, come abbiamo già avuto modo di illustrare nel nostro precedente articolo *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti: Huon da Bordeaux*:

«Essi giunsero nella città di Roma. Quella notte furono alloggiati in un albergo; furono molto ben serviti e onorati. E il giorno successivo, quando fu giorno [...] se ne andarono al monastero di San Pietro. Il papa stava facendo cantar messa; Huon l'ascoltò, così come anche i suoi compagni. Quando fu terminata e le funzioni finite, e il papa ritornò dal monastero, Huon gli andò incontro [...] A lui confessò tutti i suoi peccati» [nel testo originale francese: «il sont venu à Romme le chité. Cele nuit sont herbegié à l'ostel; Moulit furent bien servi et honneré. Et l'endemain, quant il fu ajorné [...] au mostier Saint Piere en sont alé. Li apostoles faisoit messe canter; Hues l'escoute et se gent autretel. Quand dite fu et li mestiers finés, Et l'apostoles est du mostier tornés. Hues li est à son encontre alés [...] A lui s'est lues li enfes confesés»].

Ancora e ancora, siamo in grado di rinvenire situazioni narrative relative a Guerrin Meschino in altre e diverse opere letterarie cavalleresche, più antiche del romanzo di Andrea da Barberino. Situazioni che comprendono, vale la pena di ricordare, anche ponti sottilissimi e meccanismi metallici che battono o ruotano, come quelli descritti da Antoine de la Sale.

E qualcosa di ancora più stupefacente compare in *Huon da Bordeaux*. Vi ricordate quando riferimmo dell'episodio in cui Huon da Bordeaux affronta i flagelli di metallo che battono e frustano eternamente nell'aria per impedire ai visitatori di passare oltre? Egli riesce a oltrepassare quella magica barriera e a penetrare nell'incantato castello.

Nel castello, una dama il cui nome è assolutamente sbalorditivo attende il suo arrivo:

«Il figlio di Sewin [Huon], originario di Bordeaux, assestò tre colpi molto forti sul bacile d'oro [che si trovava accanto ai due guardiani di bronzo]. Una giovane nel palazzo udì il suono, Sebile era il suo nome, fanciulla di grande bellezza; subito, come udì il bacile risuonare, se ne venne alla

finestra, e vide Huon che tentava di entrare» [nel testo originale francese: «Li fieus Sewins, de Bordiax la cité, Sour le bacin qui fu f'or esmeré a fru trois cos par moult grande fierté. Une pucele ou u palais listé, Sebile ot nom, moult par ot de biauté; Si tost comme ot le bacin d'or sonner, A le fenestre s'en est venue ester, et voit Huon qui veut laiens entrer»].

Fig. 20 - Il brano su Sebile nella trascrizione di *Huon de Bordeaux* curata da François Guessard dal manoscritto n. 936 conservato presso la Bibliothèque Municipale di Tours (Francia)

Il magico castello nasconde una giovane donna: una donna il cui nome è «Sebile» - un'antica forma francese per la parola 'Sibilla'.

Qualcosa, in tutta evidenza, non va. Stiamo reperendo un così gran numero di indizi, una tale quantità di collegamenti verso altre narrazioni, che ne rimaniamo quasi sconcertati.

Esistono romanzi cavallereschi, più antichi di *Guerrin Meschino* e de *Il Paradiso della Regina Sibilla*, che già contengono episodi che ritroveremo in epoca più tarda all'interno di queste due opere. Come se Andrea da Barberino e Antoine de la Sale non si fossero affatto trattenuti dall'estrarre idee e materiali da una precedente, e ben nota, letteratura.

Ciò non costituisce affatto una novità nel campo dell'invenzione letteraria di ogni epoca. Né questo deve essere considerato come una sorta di misfatto creativo. Nella letteratura cavalleresca, questo fenomeno accade assai di frequente, a motivo della circolazione interconnessa di temi narrativi ed episodi tra redattori e copisti dei testi scritti e cantastorie di tutta Europa.

Eppure, tutto questo ci racconta qualcosa che appare essere della massima importanza: la materia relativa alla Sibilla Appenninica risulta non essere affatto del tutto originale, essendo tratta da varie fonti letterarie preesistenti. Alcune di esse, come abbiamo avuto modo di vedere, sono rappresentate da romanzi e poemi di cavalleria.

Una dama, dei poteri negromantici, un oracolo. Che vive in un castello, una grotta, un luogo magico, protetto da strani ponti e meccanismi.

Troviamo anche ulteriori esempi di tutto ciò nel *La Nobile Storia del Santo Graal* (*Li Hauz Livres du Graal*), un romanzo risalente al tredicesimo secolo che abbiamo già avuto occasione di citare in quanto contenente l'immagine di due martelli di ferro che non cessavano mai di colpire, posti a protezione di un magico castello. Nel castello, troviamo ancora una volta qualcosa che già conosciamo:

«C'era lì dentro uno spirito malvagio, che forniva risposte a proposito di qualsiasi cosa si volesse udire» («avoit malvais esperiez dedens qui lor donoit respons de canque il voloient oir»).

Fig. 21 - Il maligno oracolo presente nel romanzo *Li Hauz Livres du Graal* (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Français 1428, folium 86r)

Qualcosa, lì dentro. Che rendeva responsi oracolari ai visitatori. Uno spirito malvagio che pare essere alquanto simile a una Sibilla Appenninica. E protetto da un analogo meccanismo in perenne movimento.

Ma Andrea da Barberino e Antoine de la Sale erano a conoscenza di tali romanzi e poemi cavallereschi? Certo che ne erano a conoscenza. Come abbiamo già avuto modo di osservare, de la Sale era un letterato nonché un raffinato uomo di corte. Andrea da Barberino ha compiuto atti ancora più conclusivi: alla fine del quattordicesimo secolo, egli vergò una traduzione italiana dell'*Huon d'Auvergne*: un romanzo il cui titolo è *Ugone d'Avernia*, una sorta di *Guerrin Meschino* contenente le gesta e le avventure di Huon, benché assai ampliate rispetto al manoscritto originale di *Huon d'Auvergne*.

Ancora una volta, sembra che sia possibile identificare nuove stratificazioni che schermano la vera essenza della leggenda della Sibilla Appenninica, stratificazioni che devono essere rimosse: elementi addizionali di stampo cavalleresco nei quali ci si imbatte all'interno di vari testi preesistenti, elementi opportunamente riutilizzati da Andrea da Barberino e Antoine de la Sale in epoca più tarda per conferire maggior gusto letterario alle rispettive opere.

Andiamo a osservare con maggiore attenzione queste stratificazioni, nel tentativo di eliminarle nel modo più esaustivo possibile.

Per compiere questa operazione, sospingeremo uno dei nostri autori più illustri verso un'arena molto speciale. Stiamo per assistere ad un'incredibile tenzone: Andrea da Barberino contro Andrea da Barberino medesimo.

Andremo a confrontare alcuni brani selezionati tratti da *Guerrin Meschino* con specifici passaggi rinvenibili nell'*Ugone d'Avernia*. E vedremo fatti mirabili.

6. Addizioni cavalleresche alla leggenda della Sibilla

Più ci inoltriamo in una analisi maggiormente approfondita a proposito della narrazione leggendaria della Sibilla Appenninica, così come oggi la conosciamo, e più ci imbattiamo in sovrastrutture letterarie che velano il

nucleo più interno della leggenda e mascherano il vero sembiante della nostra Sibilla.

Abbiamo iniziato con l'intraprendere passi esitanti tra poemi e romanzi cavallereschi, e ciò in cui ci stiamo imbattendo risulta essere assai sconcertante: stiamo cominciando infatti a rinvenire riferimenti sparsi a episodi che già ci sono noti da opere quali *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla*, eppure essi sono relativi ad altre e diverse situazioni e circostanze letterarie, che riguardano eroi differenti, scenari differenti e differenti personaggi antagonisti.

Ciò significa che molti degli episodi che sono parte della leggenda e della tradizione della Sibilla Appenninica trovano origine in altre fonti, radicate in un'antica ascendenza letteraria di matrice cavalleresca. Questi episodi sono stati utilizzati da autori quali Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, nonché da una moltitudine di sconosciuti cantastorie, attori da strada e poeti intrattenitori innanzi al proprio pubblico aristocratico o popolare, pur non avendo nulla a che vedere con il mito originale connesso con la grotta e il lago esistenti sui Monti Sibillini.

Andiamo allora a compiere alcuni ulteriori passi lungo questo periglioso e assai vertiginoso percorso di ricerca. Stiamo infatti per prendere in considerazione la versione, scritta da Andrea da Barberino, dell'antica narrazione franco-italiana dell'*Huon d'Auvergne*.

Andrea da Barberino, l'autore di *Guerrin Meschino*, fu anche l'autore di una serie di ulteriori romanzi cavallereschi: *Ugone d'Avernia*, *Storia di Ajolfo del Barbicone e di altri valorosi cavalieri*, *I Reali di Francia*, *Storie Nerbonesi*, *L'Aspramonte*: racconti di valorosi cavalieri, epiche gesta, fanciulle virginali, distanti contrade, bestie maligne, mostri paurosi e magiche visioni, non così diversi dal suo romanzo più famoso, *Guerrin Meschino*. Basandosi su di un'illustre tradizione letteraria cavalleresca scritta in lingua francese, Andrea da Barberino prese molti di questi romanzi e li tradusse in italiano. La sua non fu solamente l'opera di un traduttore, in quanto la sua prosa era destinata ad essere recitata, nel corso di lunghe sessioni di lettura, di fronte ad un pubblico catturato e affascinato: dunque, una grande quantità di elementi narrativi aggiuntivi veniva sempre inserita nei suoi romanzi, riveduti e largamente ampliati, caratterizzati da centinaia e centinaia di pagine comprendenti una sequenza

quasi ininterrotta di episodi cavallereschi, la gran maggioranza dei quali rappresentata da combattimenti tra il protagonista ed eroe principale, e ogni sorta di avversario - fosse esso un cavaliere, un leone, un disgustoso serpente, un leone selvaggio, o un demone.

In questo immenso oceano di materiale, è possibile reperire alcune immagini letterarie che abbiamo già avuto occasione di incontrare: immagini che abbiamo già potuto leggere nel *Guerrin Meschino*.

Prendiamo *Ugone d'Avernia*, il cui manoscritto è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nel Codice Magliabechiano Cl. VI.81.P.III, n. 59, trascritto da Zambrini / Bacchi Della Lega nel 1882: un'opera costituita da oltre seicento pagine, piena fino all'orlo delle molte gesta d'arme compiute da Ugone, l'eroe descritto nel più antico poema franco-italiano *Huon d'Auvergne*, trasformato da Andrea da Barberino nel protagonista principale di una narrazione ben più lunga e intricata.

Fig. 22 - L'inizio e il finale dell'*Ugone d'Avernia* di Andrea da Barberino tratti dal manoscritto Magliabechiano Cl. VI.81.P.III, n. 59 conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nella trascrizione di F. Zambrini and A. Bacchi Della Lega del 1882

E cosa troviamo nell'*Ugone* di Andrea da Barberino?

Forse il lettore ricorderà che nel manoscritto padovano dell'*Huon d'Auvergne* avevamo rintracciato un episodio ambientato tra le rive del fiume Tigri e relativo a tre damigelle, che introducevano Huon in un regno governato da una «signora della montagna», esperta nell'arte di negromanzia: una dama che pareva mostrare una significativa somiglianza con la Sibilla Appenninica di Guerrino, descritta da Andrea da Barberino, anche se la scena di *Huon* non era affatto ambientata in una grotta.

È possibile che Andrea da Barberino abbia copiato la sua malvagia Sibilla dalla magica dama che appare in *Huon d'Auvergne*? Forse. Anzi, egli avrebbe potuto anche copiare direttamente da se stesso. Perché il medesimo episodio compare anche nel suo *Ugone d'Avernia*, e questa volta è ambientato lungo il corso del fiume Nilo, mentre Ugone è impegnato in una sua ricerca per trovare l'ingresso dell'Inferno (Capitolo XXXVIII):

«Come Ugo arrivò a tre dame, che ballavano e sonavano, ch'erano spiriti maligni - Andò Ugone, dipoi dieci giorni, su pel fiume [...] vidde in una spiaggia tre damigelle, che nel bosco, all'ombra degli alberi, cantavano una canzonetta franciosa [... Ugone] menò la nave alla riva, dicendo: io voglio vedere che avventura è questa! [...] e dipoi disse la terza: ora ti vorrò [dire] di nostro affare. Sappi, che nostro signore è una dama, passata quella montagna; ch'è bella e saggia, più che niun'altra che sia; ed è la migliore negromanta del mondo; e sappi, che se tu vieni a lei, ed ella ti potrà mostrare, e insegnare il modo che tu fornirai la tua bisogna [... qui è] una città, che tutte l'altre del mondo non vagliano, quanto questa sola, et qui tutti i dilette che per uomo mortale si può avere [sono], e spezierie, e giardini, ed altri odoriferi frutti. [...] e ciò ti dico, se tu vieni a vedere la bella dama, e le belle acque, tu non te ne saprai partire».

Ancora una volta, in un romanzo diverso da *Guerrin Meschino*, troviamo una situazione che ci ricorda fortemente le avventure della Sibilla e della sua grotta, descritte dallo stesso autore, Andrea da Barberino. Ci troviamo di fronte ad una dama esperta nell'arte di negromanzia, alla cui presenza l'eroe protagonista viene introdotto da tre affascinanti damigelle, e le lusinghe che gli vengono offerte comprendono una meravigliosa città e giardini e cibi, in modo non dissimile dal regno sotterraneo della Sibilla.

Visioni in grado di scatenare, nell'incauto visitatore, gli stessi pericolosi effetti: l'indebolimento della volontà di lasciare quel luogo incantato per tornare nel mondo reale.

Fig. 23 - Il brano relativo alla dama negromantica contenuto nell'*Ugone d'Avernia* di Andrea da Barberino

E i piaceri disponibili sembrano essere molto simili: «la Sibila vene con tuti quelli piaceri e ziochi che fosse possibile che a uno corpo humano se potesse fare», scrive Andrea da Barberino nel *Guerrin Meschino*.

Il titolo del Capitolo XXXIX dell'*Ugone d'Alvernia* non ci lascia che pochi dubbi: «Come Ugone andò dalle dame della città contraffatta alla reina, che erano tanti diavoli che lo volevano ingannare». L'episodio pare assumere i medesimi toni e aspetti della visita di Guerrino alla grotta sibillina in *Guerrin Meschino*, quando il nostro eroe «vide molte castelle e molte ville molti palacii e molti ziardini et imaginò questi tutti essere incantamenti: per che in poco loco de la montagna non era possibile che tante cose vi fosseno».

Perché anche Ugone è condotto presso una città con «tutte le mura di marmo, storiare di rilevate figure [... e] tutti i bei giardini», una descrizione che si approssima notevolmente a quella presentata in *Guerrin Meschino*, quando Guerrino entra per la prima volta nel regno della Sibilla: «zionzeno a uno grando ziardino a una bellissima lozia tuta istoriata». Occorre notare come Andrea da Barberino faccia uso della medesima parola «istoriato» per rappresentare la ricchezza e le attrattive di quel luogo.

I due momenti in cui Ugone viene ammesso alla presenza della saggia dama, e Guerrino a quella della Sibilla, sono descritti in maniera assai simile:

Fig. 24 - L'eroe incontra la fatata regina nell'*Ugone d'Avernia* (a sinistra) e nel *Guerrin Meschino* (a destra)

«E' trovò la reina e le donne sedere in una sedia di maravigliosa adornezza; tanto bella, che non ci è comparazione, s'elle fossono state corpo umano. Ugo la salutò gentilmente; ed ella gli rendé suo saluto, e levossi da sedere, e prese Ugo per la mano, dicendo: ben sia venuto questo uomo, da bene e gentile cavaliere! E assettollo su un'altra sèdia a sedere, la quale era adorna tutta di drappi tessuti a oro; e domandolo di quale contrada era, e di che gente, e quale destino l'avea menato in sì selvaggio luogo; ed egli rispuose: dama, io sono

«In mezo de quele era una bella donna più che lo ochii soi mai havesse veduto; et una de queste tre li disse quella è madonna la Sibilla et in verso lei andono et lei veniva in verso loro: et zionto apreso lei se inzinchiò Guerino: e lei se inchinò e presolo per la mano et disse ben vegna mesere Guerino».

L'episodio della negromantica dama nell'*Ugone d'Avernia* risulta essere molto più breve del corrispondente episodio concernente la Sibilla nel *Guerrin Meschino*. Eppure, in entrambi i romanzi l'eroe è indotto in tentazione dalla regina del magico regno, e in entrambe le opere il protagonista principale invoca la protezione divina per la salvezza della propria anima immortale:

«Ugone quasi smarrito, gridò: soccorrimi, servo tuo, Nazareno Iesù!».

«[Guerrino] saria caduto; ma tornato a dio disse tre volte Iesu christo nazareno libera me da questi incantamenti».

Fig. 25 - Ugone (sopra) and Guerrino (sotto) innalzano la medesima invocazione a Dio mentre vengono indotti in tentazione

Benché gli episodi rinvenibili in *Ugone d'Avernia* e *Guerrin Meschino* non siano identici, è evidente come sussista una stretta relazione tra i due: una connessione che non si limita a una mera, casuale somiglianza in ultima analisi ascrivibile ad una comune ascendenza cavalleresca.

E le ipotetiche somiglianze 'casuali' non finiscono affatto qui. C'è ancora qualcosa di più. Vedremo infatti le ulteriori, sorprendenti analogie nel prossimo articolo.

7. Ulteriori aggiunte cavalleresche alla leggenda della Sibilla

Stiamo indagando l'enigmatica origine della leggenda della Sibilla Appenninica, il misterioso oracolo, la profetessa che, a partire dal quindicesimo secolo, pare dimorare presso un remoto picco innalzantesi nella catena degli Appennini, proprio al centro della penisola italiana. E più ci inoltriamo nella nostra investigazione, più ci troviamo a rinvenire passaggi narrativi che sembrano essere tratti da romanzi medievali più antichi: una sorta di schermo che cela il nucleo più vero della leggenda, uno scudo formato da una serie di strati che risultano non essere affatto pertinenti all'essenza più profonda della Sibilla degli Appennini.

Fig. 26 - Una visione del Monte Sibilla al tramonto

Prendiamo ora in considerazione un'ulteriore sconcertante corrispondenza contenuta nel Capitolo LXVI dell'*Ugone d'Avernia*, la quale - di nuovo - sembra risuonare al nostro orecchio come qualcosa di già noto:

«Come Ugo, caminato alquanto, trovò tre romiti [...] e quando fu ito una giornata, vide in una grotta forata una caverna, dove dimoravano tre uomini [...] quegli di drento [...] presono tutti una croce in mano, e iscongiurarono Ugo, così dicendo: io ti scongiuro, per lo nome di Iesù Cristo, che a noi non possa nuocere [...] e ricolsonlo con grandissima festa [...] Questa montagna s'appella, disse il maggiore di loro; in su questa montagna rimase l'arca di Noè per diluvio».

Tre eremiti, con una croce tra le mani. Ed ecco un passaggio assai simile, reperibile nella parte iniziale dell'episodio sibillino descritto da Andrea da Barberino nel *Guerrin Meschino*:

a gridare: è nessuno qua dentro? io, nel nome di Dio Iesu Cristo, vi richieggo; io non v'inganno, io sono un Cristiano. Quando quegli di drento intesono e udirono, al nome di Dio, farono assai godenti e lieti, perchè erano stati assai lungo tempo che non avevano veduto uomo niuno; e presono tutti una croce in mano, e iscongiurarono Ugo, così dicendo: io ti scongiuro, per lo nome di Iesu Cristo, che a noi non possa nuocere; se tu sei buona cosa, vieni avanti a noi in buon'ora. Il Conte rispuose: sia come tu hai detto. A queste parole i tre romiti si fecero a lui, e ricolsonlo con

gradeza. Se conuene andare apicauo p la piu parte con le mane a certi fallitici li uole andare. hora dice el Meschino quando zōseno a questo remitorio erano stanchi. e bateno a luffo o smōrono da caualo. Et uno de li Remiti respole: e disse. ihesus nazarenus tu ci aiuti. Sētino comenzare cō grāde reuerentia: Deul iadiutoriu meū intende. e ueneno a luffo cō questo sono. Et erano tre remiti ogni hō avea una crosetta i mano. E sconzurone uno de loro e disse: tornate idrieto malefesi

Fig. 27 - I brani concernenti gli eremiti rinvenibili nell'*Ugone d'Avernia* (a sinistra), nella trascrizione curata da Zambrini / Bacchi Della Lega, e *Guerrin Meschino* (a destra), dall'edizione stampata a Venezia nel 1477

«Quando zonzeno a questo remitorio erano stanchi [...] et uno de li Remiti respole: e disse ihesus nazarenus tu ci aiuti [...] et erano tre remiti ogni homo avea una crosetta in mano. E sconzurone uno de loro e disse: tornate indrieto [...] Li misseno dentro loro e soi cauali».

E troviamo anche un episodio analogo ne *I Reali di Francia*, un romanzo quattrocentesco scritto dal medesimo autore, Andrea da Barberino. Tra gli innumerevoli fatti narrati in questo prolisso romanzo, ecco ancora un altro eremita:

«Per le folte selve di Corneto si smarrì, et andò tre notti, e due giorni avviluppandosi per quelle selve, il terzo giorno arrivò la sera ad un Romitorio, et picchiato all'uscio, venne fuori un Romito, e gridò malvaggio Ladrone, alla morte sei venuto. Fiovo s'inchinò, e disse. O Santo huomo, io non son Ladrone, ma sono di gentil lignaggio [...] Quando il Romito l'intese [...] disse. Amico, io non ho da mangiare, se Dio non ce ne manda, ma mettiamo il cavallo in luogo, che le fiere non lo divorano [...] e dipoi entrarono nel Romitorio, e'l Romito fatto il segno della Croce, benedisse Fiovo».

Queste citazioni costituiscono un'ulteriore conferma del fatto che gli eremiti rappresentati dell'episodio sibillino contenuto nel *Guerrin Meschino* non costituiscono altro che un motivo convenzionale tipico della letteratura cavalleresca, tanto che Andrea da Barberino volle utilizzare tali

eremiti almeno tre volte in tre differenti romanzi, e in situazioni significativamente simili.

dosi per quelle selue, il terzo giorno arriuò la fera ad vn Romitorio, & picchiato all'uscio, venne fuori vn Romito, e gridò maluaggio Ladrone, alla morte sei venuto. Fiouo s'inchinò, e disse. O Santo huomo, io non son Ladrone, ma sono di gentil lignaggio, e si mi trouo perduto per questi boschi, e già sono passati tre giorni, ch'io non hò mangiato: onde io ti prego per amor di Dio, che mi aiuti in questa mia necessità, che Iddio ti rimeriterà per me. Quando il Romito l'intese, e pose mente à gli atti suoi, gli venne pietà, & hebbe di lui compassione, & disse. Amico, io non hò da mangiare, se Dio non ce ne manda, ma mettiamo il cauallo in luogo, che le fiere non lo diuorano, e misselo doue teneua ancor il suo cauallo, ilquale era magro, e dipoi entrarono nel Romitorio, c'l Romito fatto il segno della Croce, benedisse Fiouo, e poi domandò chi

Fig. 28 - Il brano sull'eremita rinvenibile ne *I Reali di Francia* di Andrea da Barberino nell'edizione stampata a Venezia nel 1674

Di nuovo, si tratta solamente di mera casualità? È chiaro come alcuni specifici motivi letterari abbiano compiuto un proprio viaggio da *Ugone d'Avernia* a *Guerrin Meschino*, e forse anche in direzione inversa. In queste opere sono rinvenibili elementi che, con grande probabilità, sono stati copiati da Andrea da Barberino da un'opera all'altra e, in relazione agli obiettivi della nostra ricerca, non è nemmeno determinante andare a stabilire in quale di queste opere siano stati originariamente utilizzati.

Muovendoci in cerca di altri esempi, possiamo notare come nel Capitolo XIII dell'*Ugone d'Avernia* di Andrea da Barberino il protagonista effettui un viaggio a Roma per incontrare il Papa, mentre l'eroe è impegnato in una ricerca il cui obiettivo è trovare l'ingresso dell'Inferno: esattamente la stessa situazione che ritroviamo nel *Guerrin Meschino* (Capitolo CLVII), in cui è il Papa stesso a ordinare a Guerrino di recarsi presso il Purgatorio di San Patrizio («lo purgatorio de santo Patritio»), il leggendario punto d'accesso irlandese all'oltremondo infernale. Occorre anche ricordare come

un'occorrenza analoga sia rinvenibile anche ne *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale e nel poema epico duecentesco *Huon de Bordeaux*.

Partito Ugone e giunto a Roma, non senza affanno per la via, albergò a uno osto presso a santo Piero, il quale avea nome Asnuti. Questo ostieri gli fece grande onore, et fue molto ben servito, lui e 'l cavallo; et riposatosi alquanto, e rivestito, venne a sancto Pietro, e udi messa; et qui pregò Iddio, che gli desse grazia d'adempiere quello, che per sacramento avea promesso; et dipoi deliberò confessarsi dal Santo Padre, e domandò

e sua prelati; et fu menato a lui, et da lui si confessò. Il Santo Padre lo benedisse, trovandolo poco peccatore: dipoi lo domandò di suo nome, et di che lignaggio era, e di che terra, dicendo che mai non vidde uomo meno peccatore di lui. Allora Ugone gli

Fig. 29 - Il cavaliere ed eroe in visita presso il Papa, dall'*Ugone d'Avernia* di Andrea da Barberino

Vediamo anche un ulteriore esempio assai rimarchevole. Nell'*Ugone d'Avernia*, Ugo si reca nella provincia italiana della Calabria in cerca di informazioni su come trovare l'ingresso dell'Inferno:

«Et passando per la Calavria, et domandando, com'io v'ho detto, trovò alcuni uomini da bene, i quali gli dissono, che in Attene potrebbe trovare chi l'aiuterebbe di tal fatto; et per molti fu rafferma, perché v'erano valenti uomini esperti, e specialmente in atto di negromanzia».

In maniera assai sospetta, una medesima scena si presenta ai nostri occhi anche nel *Guerrin Meschino*:

«E vene al regno di Calauria [...] Stete a rezio [Reggio di Calabria] v'giorni domandando de questa Sibilla. [...] Essendo Meschino in la città de rezio domandò certe persone dove era il monte de la Sibilla; et trovose con un homo uechio el quale [...] disse [...] che le montagne dove è la Sibila è in mezo de Italia».

sempre a Dio si raccomandava. Et passando per la Calavria, et domandando, com'io v'ho detto, trovò alcuni uomini da bene, i quali gli dicono, che in Attene potrebbe trovare chi l'aiuterebbe di tal fatto; et per molti fu rafferma, perchè v'erano valenti uomini esperti, e specialmente in atto di negromanzia. Per la qual cosa Ugone deliberò fare a questo modo; et venne al porto di Calavria, per trovare una nave che lo portasse in Attene, et trovò alla riva una galea che voleano partire d'ora in ora, et volevano andare in Albania. Questa si era una galea di corsari, nè ad

Italia: e per ritrovare le montagne de la savia sibilla. E da messina passò el faro: e uene al regno de Calavria la qual cita fo fatta da una altra cita: la quale era zoso nelo piano a pie de Arezio che se chiama risana. Li africani nel tempo de agolare la diffeceno. E po fo fatto Re zio. Et era allora una mutata de nouo. Siete a rezio. v. zioeni domandando de questa Sibilla. E fu li dico como la iera i li moti de pinino in lo mezo de Italia sopra una cita chiamata Norza. alcuni dicono come la e chiamata norza, ma i tutto questo libro e scripto Norza.

• Ssendo. M. i la cita de rezio: domando certe persone doue era il mote de la Sibilla. Et trouose con un hō urchio: el quale fu la piazza de Rezio i presenca de certi forestieri raxonado disse: che lui hauea un certo librezolo: chi plana de questa Sibilla. e como doi li erano adate: lūo nō uolse strare e laltro intrò. Quello che ritorno disse: che quele montagne erano gradi derupamēte: nō se habitano. E che le montagne doue e la Sibilla: e i mezo de Italia doue sono tutti usti. peche sono alte. e za li stauo li griffoni.

Fig. 30 - L'eroe in viaggio attraverso le terre di Calabria dall'*Ugone d'Avernia* di Andrea da Barberino (a sinistra) e dal *Guerrin Meschino* dello stesso Andrea da Barberino (a destra)

Un'altra occorrenza accidentale? Eppure, a questo punto, di occorrenze casuali cominciamo ad averne tra le mani parecchie.

E ne possiamo trovare ancora un'altra.

Consideriamo uno specifico passaggio nel *Guerrin Meschino*, il romanzo quattrocentesco di Andrea da Barberino che ha giocato un ruolo decisivo nel diffondere la leggenda della Sibilla Appenninica in tutta Europa. Nel Capitolo CLIV, Guerrino, il valoroso cavaliere che ha potuto incontrare la Sibilla nel suo regno incantato posto nei recessi cavi di una montagna italiana, dispera ormai di potere mai abbandonare il maligno rifugio della profetessa, a causa della struttura labirintica («uno grande lambarinto») dell'oscura grotta dell'oracolo.

Come può Guerrino avere successo nella propria ricerca di una via d'uscita? Abbastanza incredibilmente, un aiuto giungerà a lui da una direzione totalmente inaspettata. Una delle graziose dame della Sibilla gli mostrerà la posizione della porta in grado di condurlo fuori, all'aria e al sole:

«Vene alui una damizella e disse o caualiero perche te desmentegi forza e a noi per la divina prouidencia demonstrarte lhora el ponto che tu dei usire e

però non te desmentigare e vieni apresso a mi che io te mostraro la porta e lusita de questa habitatione».

Fig. 31 - Una damigella appartenente al seguito della Sibilla aiuta Guerrino nel *Guerrin Meschino*, dall'edizione stampata a Venezia nel 1477

Questo episodio potrebbe apparire semplicemente come un esempio insignificante concernente una goffa decisione narrativa, che vede l'autore del romanzo inserire un irrealistico espediente per riuscire a tirar fuori il proprio eroe dai guai.

Ma c'è assai di più.

Andiamo infatti a scorrere i fogli pergameneati del manoscritto Français 1447 conservato presso il Département des Manuscrits della Bibliothèque Nationale de France. Esso contiene *Claris et Laris*, un poema cavalleresco databile alla seconda metà del tredicesimo secolo. In quest'opera, troviamo un episodio che riguarda i due protagonisti principali, i coraggiosi cavalieri Claris e Laris. Essi si trovano entrambi ad essere prigionieri in un magico castello, come avremo modo di vedere in maggior dettaglio in un prossimo paragrafo. I due guerrieri riusciranno a uscirne, ma come?

Non c'è nemmeno bisogno di dirlo, una mano amica provvederà un opportuno aiuto dall'interno, e questa volta per amore:

«Madoine la fata di svegliò - E nel giardino entrò - [...] prese Laris per la mano destra, - E lo condusse con sé, - Una pietra gli mostrò, - [...] Sire, gli disse, questa pietra - Chiude la via d'uscita; - Per negromanzia fu aperta - [...] E così se ne uscirono attraverso la campagna».

[Nel testo originale francese: «Madoine la fee iert levee - Et dedenz le jardin entree - [...] prist Laris par la main destre, - D'une part l'amaine en un estre, - Une pierre li a moustree, - [...] Sire, fet ele, cele pierre - Clot de ceanz la voie entiere; - Par nigromance fu ouvree - [...] Einsi s'en vont par la champaigne»].

Fig. 32 - La pregiata miniatura iniziale che apre *Claris et Laris* dal manoscritto Français 1447 conservato presso il Département des Manuscrits della Bibliothèque Nationale de France, con il brano che narra dei cavalieri protagonisti assistiti nella loro fuga da una fata che appartiene alla corte di un magico castello (folia 92r, 92v e 93r)

In questo brano, una fata mostra a un cavaliere imprigionato come uscire da un luogo stregato in cui egli è confinato: la stessa situazione che abbiamo già veduto nel *Guerrin Meschino*, un romanzo scritto circa centocinquanta anni dopo *Claris e Laris*.

E disponiamo inoltre di un ulteriore esempio, con un diverso cavaliere e una diversa fata.

Se prendiamo in esame *Le Livre de Lancelot del Lac*, un romanzo francese contenuto nel manoscritto Add. 10293 conservato presso la British Library a Londra e risalente alla prima metà del quattordicesimo secolo, troviamo il famosissimo cavaliere Lancillotto, uno dei principali protagonisti del ciclo arturiano, imprigionato in un castello governato da tre magiche dame che

presto andremo a conoscere meglio. Ed ecco come il valente eroe riesce a sfuggire alle malvagie grinfie di quelle incantatrici:

«Entrò allora la damigella che si prendeva cura di lui - E quando lo vide così prostrato ella ne fu assai dolente - [...] Vi guiderò stanotte fuori da questa prigione - e vi darò un buon cavallo e buone armi - [...] e gli disse - Sire, seguitemi - Ed egli si levò e la seguì - [...] Montò sul suo cavallo, quello che la damigella aveva fatto apprestare per lui, e lei lo affidò a Dio - [...] Così se ne partì - e uscì attraverso il giardino e poi per una vasta prateria».

[Nel testo originale francese: «Atant vient auant la damoisele qui de lui se prenoit garde - Et quant elle li voit tel doel demener si en fu trop dolante - [...] ie vous geteroie anuit hors de ceste prison - et vous donroie bon cheval et bones armes - [...] et li dist - Sire uenes apres moi - Et il se lieue et le sieut - [...] Los monte sou son cheval que la pucele liot fet apareillier et puis le commande a dieu - [...] Si sen part atant - et sen issi par i uergie et puis entre en vne praerie»].

Fig. 33 - L'episodio relativo a Lancillotto e a una damigella contenuto in *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Add. 10293 conservato presso la British Library a Londra), con una miniatura che ritrae i due personaggi (folium 281v) e i brani che descrivono la fuga di Lancillotto dal magico castello (folia 282r e 282v)

Guerrin Meschino, Claris e Laris, Lancillotto: tutti sono confinati in una magica prigionia; tutti sono infine liberati grazie all'aiuto di damigelle che appartengono al corteggio di una o più signore del male; che avevano in precedenza imprigionato quei cavalieri. Lo stesso schema narrativo è palesemente applicato a differenti personaggi e interpreti. E Guerrino il Meschino è solo l'ultimo della serie.

Cosa possiamo infine affermare in merito a tutto ciò?

Il risultato maggiormente rilevante di questa nostra investigazione è che una serie di singoli episodi contenuti nei capitoli sibillini del *Guerrin Meschino* sono presi da, o anche hanno contribuito a, altre e diverse opere, tra le quali *Ugone d'Avernia*: ciò significa che gli elementi utilizzati in questi romanzi hanno origine letteraria cavalleresca. Si tratta di elementi che possono essere utilizzati in modo intercambiabile, e possono essere trasposti dall'autore o dal narratore orale nell'una o nell'altra opera, e quindi riutilizzati con maggiori o minori modificazioni, con l'obiettivo di affascinare, divertire e intrattenere un pubblico assetato di nobili gesta e magiche avventure.

La conclusione finale è cristallina: gli elementi citati non sembrano appartenere al vero nucleo del leggendario racconto relativo alla Sibilla degli Appennini, vi sono elementi che è necessario rimuovere se intendiamo compiere il nostro viaggio fino alla essenza più genuina del mito sibillino.

Il cammino che stiamo percorrendo è estremamente scivoloso. Nondimeno, siamo assolutamente determinati a liberare la leggenda da tutti quegli strati concentrici che ne soffocano il reale nucleo mitico.

E il prossimo, doloroso passo potrebbe consistere nella rimozione, o in una sorta di radicale trasformazione, della stessa Sibilla.

Procediamo, dunque, e andiamo a vedere perché dovremmo forse risolverci ad avventurarci lungo questo rischioso, periglioso sentiero.

8. Una nuova prospettiva di ricerca

Nel corso della nostra esplorazione della leggenda della Sibilla Appenninica, ci stiamo imbattendo in strati e strati di materiale narrativo addizionale: elementi letterari che appartengono ad altre e diverse tradizioni leggendarie, elementi che parrebbero essere stati sovrapposti a un nucleo mitico fondamentale connesso alla presenza di un'oscura caverna e un sinistro lago nell'area dei Monti Sibillini, una regione aspra, remota, posta nella porzione centrale della dorsale appenninica, in Italia.

Abbiamo scoperto come un magico ponte e delle porte stregate, citate da Antoine de la Sale come facenti parte della leggenda sibillina, siano in realtà tratte da narrazioni molto più antiche concernenti viaggi nel mondo infero.

Abbiamo rilevato come un episodio relativo alla visita di un cavaliere a una sensuale dama negromantica dimorante presso una montagna, un demone che nasconde al visitatore la propria natura maligna, sia contenuto in un poema precedente, *Huon d'Auvergne*. Abbiamo anche notato come un certo numero di situazioni descritte da Andrea da Barberino nel suo *Guerrin Meschino*, tra le quali un incontro con tre damigelle, un'invocazione al Cristo, e un viaggio a Roma per incontrare il Papa, siano presenti anche in altre opere medievali.

E quando abbiamo provato a prendere in mano differenti romanzi scritti da quello stesso Andrea da Barberino, ci siamo imbattuti in altri episodi simili, come l'incontro con gli eremiti, la ricerca di informazioni nella regione italiana della Calabria, e l'intero passaggio relativo alla visita presso una malvagia regina nell'*Ugone d'Avernia*.

Tutto questo, da considerare assieme al fatto che nessun riferimento a una Sibilla Appenninica può essere rinvenuto nelle tradizioni letterarie romane o medievali, prima dell'inizio del quindicesimo secolo, sembra suggerire un diverso percorso: risulta infatti necessario effettuare un arduo, periglioso cambio di direzione nella nostra formidabile, benché affascinante, inchiesta sulle origini del mito sibilino.

Stiamo per andare a investigare le tracce letterarie della presenza di maghe valenti nell'arte di negromanzia, malvagie regine e Sibille profetanti nella tradizione e nella letteratura del Medioevo.

Perché ci accingiamo a percorrere questa strada? Perché la nostra ricerca potrà infine condurci verso una conclusione apparentemente spiacevole, e forse nemmeno desiderabile: la Sibilla Appenninica non è un elemento originale del nostro racconto mitico, in quanto, con grande probabilità, la sua figura è stata semplicemente sovrapposta al nucleo più vero e più profondo della leggenda che riguarda i Monti Sibillini.

Fig. 34 - L'Italia e l'enigma del Monte Sibilla

Stiamo ipotizzando, con passi incerti ed esitanti, la sussistenza di una leggenda della Sibilla Appenninica senza la presenza di una Sibilla.

Una perdita finale, definitiva? La cancellazione di una leggenda più che illustre, di un sogno plurisecolare? Il triste risultato conclusivo di una

investigazione rigorosa, senza compromessi, basata sull'analisi delle fonti letterarie e dei manoscritti originali?

No, non è così. Vedremo infatti come il nucleo originale di questo racconto, la potenza mitica di questa leggenda fosse attiva, e presente, ben prima che una Sibilla giungesse in questi luoghi. E questa presenza sussiste ancora.

Prima di potere discutere il significato e la portata di queste affermazioni apparentemente arbitrarie, dobbiamo però cominciare ad avventurarci sulla traccia di questo lungo, scivoloso, tortuoso percorso.

9. Una regina che regna su un luogo incantato (ma non è la Sibilla Appenninica)

Come abbiamo avuto modo di illustrare nei precedenti articoli, sappiamo come la grotta della Sibilla Appenninica non costituisca affatto l'unico esempio letterario di un luogo protetto, nascosto, spesso collocato su una montagna, ricolmo di meravigliosi palazzi e stupendi giardini, abitato da una maligna entità, spesso una sorta di sinistra dama.

Abbiamo incontrato una tale regina delle arti negromantiche, dimorante in un magico castello, nel poema francese *Huon d'Auvergne*:

«Tu devi sapere che il nostro capitano
è una dama di qui della montagna [...]
nessuna così saggia fu mai nella Bretagna
Ella è regina della negromanzia [...]
«ella conosce tutto il latino delle arti magiche
se saprai domandare e ben raccontare [...]
potrai conoscere
come recarti fino al monte dell'inferno»

[Nel testo originale franco-italiano:

«Tu dé saver ch'el nostro capetaïne
È una dame de çà da la montagne [...]
Nian si savia fui in Bertagne;
De negromencia ella è sovraïne [...]

de negromançia sa tuto lo latin
Se tu te saveré domandar e contar a lei ben vexin [...]
E può saver da lie tuto lo train
Como tu anderé al munte inferin»].

E una figura analoga troviamo anche nell'*Ugone d'Avernia* di Andrea da Barberino:

«Sappi, che nostro signore è una dama, passata quella montagna; ch'è bella e saggia, più che niun'altra che sia; ed è la migliore negromanta del mondo; e sappi, che se tu vieni a lei, ed ella ti potrà mostrare, e insegnare il modo che tu fornirai la tua bisogna [... qui è] una città, che tutte l'altre del mondo non vagliano, quanto questa sola, et qui tutti i dilette che per uomo mortale si può avere [sono] [...], tu non te ne saprai partire».

Un ulteriore esempio è rinvenibile ne *La Nobile Storia del Santo Graal (Li Hauz Livres du Graal)*, un romanzo risalente al tredicesimo secolo:

«C'era lì dentro uno spirito malvagio, che forniva risposte su qualsiasi cosa venisse a lui domandata» (nel testo originale francese: «avoit malvais esperiez dedens qui lor donoit respons de canque il voloient oir»).

Ancora un altro esempio è reperibile in *Huon da Bordeaux*, il poema epico duecentesco. Nel castello protetto da magici flagelli metallici in movimento, troviamo, come abbiamo già avuto occasione di vedere, una dama il cui nome è - stranamente - Sibilla:

«Il figlio di Sewin [Huon], originario di Bordeaux, assestò tre colpi molto forti sul bacile d'oro [che si trovava accanto ai due guardiani di bronzo]. Una giovane nel palazzo udì il suono, Sebile era il suo nome, fanciulla di grande bellezza; subito, come udì il bacile risuonare, se ne venne alla finestra, e vide Huon che tentava di entrare» [nel testo originale francese: «Li fieus Sewins, de Bordiax la cité, Sour le bacin qui fu f'or esmeré a fru trois cos par moult grande fierté. Une pucele ou u palais listé, Sebile ot nom, moult par ot de biauté; Si tost comme ot le bacin d'or sonner, A le fenestre s'en est venue ester, et voit Huon qui veut laiens entrer»].

Nessuna di queste dame e nessuno di questi incantatori, nelle opere letterarie dalle quali sono tratti, coincide con la Sibilla degli Appennini.

Nessuno di loro dimora al di sotto di un italico Monte Sibilla. Nessuno di essi ha nulla a che fare con Guerrin Meschino o viene menzionato nel resoconto di viaggio scritto da Antoine de la Sale. Tutti vivono la propria vita letteraria e fantastica in altri e diversi luoghi.

What does it all mean? What kind of dark lady, featuring some strange connection to the name 'Sibyl/Sebile', is hidden behind all those references and mentions?

Cosa significa tutto ciò? Quale genere di dama oscura e sinistra, che pare mostrare un qualche tipo di connessione con il nome 'Sibilla/Sebile', si nasconde dietro tutti questi riferimenti e citazioni?

È un fatto come, lungo tutto il Medioevo, l'idea di un regno nascosto, incantato, abitato da un qualche genere di entità e ricolmo di ogni sorta di magiche meraviglie, non costituisca affatto una caratteristica esclusiva della leggenda della Sibilla Appenninica.

Ma l'aspetto che maggiormente colpisce è il fatto che, come stiamo per andare a vedere, in questo stesso ruolo di magico dominio, compaiano talvolta altri nomi, e assai significativi. E tali nomi fanno la propria apparizione secoli prima che le opere di Andrea da Barberino e Antoine de la Sale fossero vergate.

Andiamo ad aprire le pagine di *Claris et Laris*, un poema cavalleresco risalente alla seconda metà del tredicesimo secolo, conservato nel manoscritto Français 1447 presso il Département des Manuscrits della Bibliothèque Nationale de France.

E, in esso, ci imbattiamo nella seguente, incredibile informazione.

I due protagonisti principali, i valenti cavalieri Claris e Laris, giungono presso un luogo incantato, il quale si presenta con vari elementi che sono già a noi ben noti dal racconto leggendario concernente la magica dimora della Sibilla Appenninica:

«Attraverso una porta essi passarono - Nella più bella città essi entrarono - tale da non averne mai veduto prima l'eguale; [...] - Io credo che sia opera diabolica, - Sortilegio o incantamento».

[Nel testo originale in antico francese: «Atant une porte passerent, - En la plus bele vile entrerent, - Qu'onques mes eussent veue; [...] - Je croi, que ce soit deable, - Feerie ou enchantement»].

I due cavalieri fanno ingresso in un magico regno, un prodotto della stregoneria, in cui le strade erano adorne «di ricchi tessuti di seta - E drappi degni di un re; - Tanto erano essi intrecciati d'oro e d'argento» («De riches pailles de cendax - Et d'osterins emperiax; - Tant i avoit or et argent»). Ed essi sono accolti da bellissime damigelle, e partecipano a un meraviglioso banchetto, e sono invitati a riposare in una magnifica camera.

Ma tutte queste splendenti tentazioni celano una trappola mortale, che sta per chiudersi su Claris e Laris:

«E ora che siete giunti qui,
In grande onore sarete tenuti;
Resterete a farci compagnia
Per tutti i giorni della vostra vita.
Tutte noi siamo al vostro volere,
E non avrete a dolervene,
Perché avrete al vostro comando
Tutto ciò che saprete domandare
E chiedere per il vostro piacere,
Così tanto che non potrete uscire
Giammai da questa dimora».

[Nel testo originale francese:
«Et puis que ci estez venuz,
A grant hennor serez tenuz;
Ceanz nos ferez compaignie
Tretouz les jours de vostre vie.
Toutes sommes a vo vouloir,
Si ne vous en doit pas doloir,
Car a vostre vouloir avrez
Tout ce, que demander savrez
Et pourpenser a grant loisir,
Fors tant, que ne porrez issir
Ja mes de ceste enfermerie»].

Chi abita un luogo così pericoloso e incantato? Chi governa un tale magico regno, che attira nobili e cavalieri offrendo loro bellissime fate e scintillanti ricchezze e cibi succulenti? Chi è la regina di una dimora dalla quale, una volta ammessi al suo interno, non è permesso di uscire mai più per il resto della propria vita, imprigionati tra piaceri senza fine?

Fig. 35 - Il brano tratto da *Claris et Laris* che descrive un luogo incantato nel quale i cavalieri sono strattenuti per l'eternità (manoscritto Français 1447, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, folium 90r)

È forse la Sibilla degli Appennini? La risposta è no.

Ecco, nei versi seguenti, quale sia la sua identità:

«Ella gli disse [a Laris] che il suo nome era Morgana, sorella di Re Artù, e che era una fata».

[Nel testo originale in antico francese:

«Li dist, que Morgans iert nonmee,

La suer Artus, et estoit fee»].

Dunque, nel tredicesimo secolo, molto tempo prima che *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla* fossero scritti, una regina delle fate era già a capo di un reame incantato, caratterizzato da specifici tratti che, in seguito, troveremo associati con una magica residenza posta in un una grotta del Monte Sibilla, una più tarda dimora abitata da una Sibilla Appenninica.

Fig. 36 - Morgana la Fata come regina di una dimora incantata (manoscritto Français 1447, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, folium 90r)

La cosa interessante è che la regina delle fate non è la Sibilla Appenninica, ma la Fata Morgana. Un personaggio leggendario che appartiene pienamente alla Materia di Bretagna e al ciclo letterario arturiano.

Solamente un caso fortuito? Una mera, insignificante coincidenza che collega due racconti leggendari del tutto diversi, quello relativo alla Sibilla Appenninica e quello concernente Re Artù, entrambi sostanzialmente radicati in una medesima tipologia di narrazione letteraria cavalleresca, ben conosciuta e assai diffusa, che fanno uso degli stessi banali schemi narrativi?

Forse. O forse no.

Perché, se approfondiamo la nostra ricerca, ci imbattiamo in un'altra sbalorditiva coincidenza, addirittura ancor più rimarchevole di quella rinvenuta in *Clariss e Laris*.

Stiamo infatti per andare a visitare una montagna. In Italia. E a fare conoscenza con un altro reame incantato. Ancora una volta, il nostro anfitrione non sarà affatto una Sibilla.

Incredibilmente, si tratterà, ancora una volta, della Fata Morgana.

10. Una fata dalla Britannia in terra italiana

Stiamo per incontrare magiche regine e regni sotterranei, in terra italiana: eppure, il reame che stiamo per visitare non è quello della Sibilla Appenninica.

È possibile che questo peculiare elemento, connesso alla presenza di residenze incantate all'interno di montagne molto speciali, possa costituire un ulteriore elemento narrativo estraneo alla vera natura della leggenda che riguarda una Sibilla degli Appennini? Potrebbe essere, questo, un passo cruciale che stiamo per compiere nel delicato processo di rimuovere i concentrici livelli narrativi che celano il nucleo pulsante del mito che vive e opera tra i Monti Sibillini, nella catena degli Appennini?

Vediamo insieme cosa stiamo per trovare.

Uno degli esempi più antichi, e quasi del tutto sconosciuti, di uno schema narrativo concernente un magico regno presente in terra d'Italia è rinvenibile in un manoscritto quasi del tutto dimenticato, originariamente conservato presso Newbattle Abbey, un monastero benedettino situato non lontano da Edimburgo, in Scozia. Il manoscritto contiene *Floriant et Florète*, un romanzo cavalleresco minore redatto in antico francese e databile alla seconda metà del tredicesimo secolo. Il manoscritto, composto da sessantanove fogli, fu scoperto all'interno della biblioteca dell'abbazia nel corso della seconda metà del diciannovesimo secolo e pubblicato nel 1873, ed è attualmente conservato presso la New York Public Library (manoscritto De Ricci, n. 122). Di questo romanzo, esistono anche ulteriori versioni manoscritte databili al quindicesimo secolo e conservate presso la Bibliothèque Nationale de France (Département des Manuscrits, Français 1492 e 1493), con il titolo *Le Roment de Floriant et de Flourete*, ma il

manoscritto scozzese ne costituisce l'esemplare più antico e, inoltre, è il solo testo esistente che ne conservi la forma di poema in metrica.

Fig. 37 - Il folium iniziale di *Floriant et Florète* (manoscritto De Ricci, n. 122, New York Public Library)

Il racconto narrato in *Floriant et Florète* stabilisce un legame diretto tra le leggende del ciclo di Re Artù, appartenenti alla Materia di Bretagna, e il mondo mediterraneo e italiano. La vicenda si svolge in Sicilia, l'isola situata all'estremo meridione d'Italia: poco dopo la sua nascita, il figlio del re di Sicilia Elyadus viene rapito da tre fate la cui signora è una potente negromante. Il bambino viene cresciuto in un palazzo incantato, situato in

un luogo molto speciale (che nomineremo tra poco), e chiamato con il nome di Floriant. Successivamente, Floriant è inviato dalla regina delle fate dalla Sicilia fino alla corte di Re Artù, in Britannia. Il giovane diviene un valoroso cavaliere. Quando egli viene finalmente informato della propria regale ascendenza, Re Artù e tutti i cavalieri della Tavola Rotonda si obbligano ad aiutarlo: gli promettono che riconquisteranno la Sicilia al suo legittimo dominio contro l'usurpatore Maragoz. Artù salpa per la Sicilia, egli e i suoi cavalieri combattono l'usurpatore e il suo alleato, l'Imperatore di Costantinopoli, presso Monreale e a Palermo, e Floriant viene così reintegrato nella propria regalità.

Alcuni ricercatori (Megan Moore, 2014) hanno visto in questo antico poema un tentativo di gettare un ponte tra la Materia di Bretagna e la regione del Mediterraneo, con l'autore che pone in scena una guerra tra Re Artù e i dominatori di Bisanzio, e ritrae nel testo alcuni mercanti originari di Palermo, che viaggiano tra la Sicilia e la Britannia per vendere e scambiare ogni sorta di merci («marcheant sunt arrivez - Qui de Palerne furet né. - Droit de Bretagne revenoient - Dras et merchandise aportoient», Folium 24r).

In mezzo a tutto questo materiale, c'è uno specifico elemento che vogliamo porre in evidenza: in modo quasi incredibile, questo poema cavalleresco fa entrare in scena una montagna d'Italia, una regina delle fate e un regno nel quale nessuno mai può morire.

È forse, questa regina, la Sibilla Appenninica? No: si tratta di «Morgain», conosciuta anche come Fata Morgana, la celebre sorellastra di Re Artù; e la montagna italiana è il Mongibello, l'antico nome del Monte Etna, il vulcano che si erge in prossimità della città di Catania, in Sicilia.

«Tre fate provenienti dal mare - La regina d'esse è chiamata - Morgana, la sorella di re Artù [...] - Morgana, senza attendere oltre - afferrò il bambino [Floriant], e se ne tornarono indietro - Verso il Mongibello diressero il proprio cammino - dove si trovava il loro castello [...] - Esse ben nutrirono e ben si occuparono di quel bambino».

[Nel testo originale in antico francese: «Trois fées de la mer salée - La mestresse d'aux ert nommée - Morgain, la suer le roi Artu [...] - Morgain, sans plus de demorée, - L'a pris. Aitant s'en tornernet, - Vers Mongibel

s'acheminèrent - Quar c'estoit lor mestre chastel [...] - Bien le font norrir et garder», Folium 5v].

Presso il Mongibello, o Monte Etna, Floriant riceve «addestramento in tutte le arti» («Morgan [...] par nuit m'embla, - Droit à Mongibel m'emporta, - Bien me fist norrir et garder - Et de tous les ars doctriener», Folium 30v). Una volta divenuto un adolescente, Floriant chiede a Morgana quale sia la propria vera ascendenza:

«Un giorno venne a Morgana - Floriant, e le domandò: - "Dama, fece egli, ascoltate. - Io credo fermamente che voi siate mia madre, - ma io non conosco mio padre." - Quando Morgana lo udì parlare in questo modo, [... ella disse] "E savete in quale luogo ve ne andrete? - Da re Artù, e a lui così direte - che Morgana, sua sorella, lo saluta».

[Nel testo originale in antico francese: «Un jor est à Morgain venu - Florians, si li demanda: - "Dame, fet-il, entendez ça. - Bien croi que vous estes ma mere, - Mais je ne connois pas mon pere." - Quant Morgain l'ot ansi parler, [... fet-ele] "Et savez quel part vous irois? - Au roi Arti, si li dirois - Que Morgain, sa soeur, le salue», Folia 7r e 7v].

Mongibello, il magico castello della montagna, è un luogo nel quale non è possibile morire. Ecco come Morgan descrive questa qualità a Floriant, il quale al termine del poema è ormai prossimo alla morte (Folium 69v):

«Amico mio, voi dovete morire
E da questa vita dipartirvi,
Nulla può esservi d'aiuto,
Nessuna medicina potrà darvi giovamento:
Per questo vi feci venire qui.
Sappiate, vedendo con i vostri occhi e senza menzogne
Che questo castello [Mongibello] è incantato;
Sappiate che questa è la verità:
Nessun uomo può qui giungere a morte.
Re Artù, quando egli dovrà morire,
Sarà condotto qui dai miei fratelli;
Quando sarà sul punto di morire,
Sappiate che io lo porterò qui».

[Nel testo originale in antico francese:
 «Amis, vous deviez mourir
 Et de cest siecle departir,
 Nus ne vous i péüst aidier,
 Mecine n'i éüst mestier:
 Por itant vous fis ci venir.
 Sachîès de voir et sanza mentir
 Que cist chastiaus [Mongibel] si est feez;
 Sachîéz que ço est veritez:
 Nus hons ne puet caienz mori.
 Li rois Artus, au defenir,
 Mes freres, i ert amenez;
 Quant il sera à mort navrez,
 Sachiez que je l'i amenrai».

Fig. 38 - Il folium finale di *Floriant et Florète* con il passaggio su Re Artù e il Mongibello (folium 69v, manoscritto De Ricci, n. 122, NewYork Public Library)

Il manoscritto termina alcuni versi dopo le parole che abbiamo qui citato. Nondimeno, è possibile conoscere la parte finale di *Floriant et Florète* grazie ai manoscritti quattrocenteschi disponibili presso la Bibliothèque Nationale de France: sia Floriant che Florète entrano nel Mongibello per vivere una vita eterna e senza fine, e «dopo questo, non vi fu più nessuno che avesse udito parlare di loro» («Et oncques puis ne fut nul qui ouist parler d'eulx»).

Fig. 39 - Una visione del Monte Etna ai nostri giorni

Per quanto possa oggi sembrare incredibile, dobbiamo ricordare come *Floriant et Florète* non sia affatto l'unico testo antico a stabilire una particolarissima connessione tra Re Artù e il Monte Etna in qualità di luogo del suo riposo immortale.

Benché, secondo un'antichissima tradizione, Artù stia ancora vivendo una vita senza fine nell'isola incantata di Avalon, in Gran Bretagna, alcuni autori medievali hanno inteso tramandare una localizzazione alquanto differente: il Mongibello, in Sicilia, è infatti menzionato da Gervasio di Tilbury nei suoi *Otia Imperialia*, scritto all'inizio del tredicesimo secolo; da Cesario di Heisterbach con il suo *Dialogus Miraculorum*, risalente al 1220 circa; e da Stefano di Borbone, nel *Tractatus de diversis materiis predicabilibus*, un'opera databile alla prima metà del tredicesimo secolo. Tutti questi autori pongono l'immortale Re Artù al di sotto del Monte Etna, una prova manifesta della migrazione di narrazioni e racconti appartenenti alla Materia di Bretagna dall'Europa settentrionale all'Italia, e ritorno, in massima parte grazie all'ininterrotto girovagare di cantastorie e recitatori, che erano soliti percorrere le strade di tutto il continente. Ma gli autori citati non forniscono, comunque, ulteriori dettagli in merito alla magica dimora nascosta all'interno del vulcano siciliano.

Per quanto riguarda *Floriant et Florète*, il fatto che colpisce è che, circa centocinquanta anni prima che *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla* fossero scritti, un poema cavalleresco narrasse già di una signora delle fate, che viveva all'interno di una montagna molto speciale - un vulcano - situata in Italia, e la cui dimora era un luogo incantato, caratterizzato dal dono dell'immortalità. Inoltre, come nella leggenda di *Tannhäuser*, che risale al medesimo periodo di *Guerrin Meschino* e del *Paradiso*, un protagonista principale della storia svaniva per sempre nel regno fatato, per non essere più visibile nel nostro mondo.

E quella dama delle fate non era affatto la Sibilla Appenninica: si trattava, invece, di Morgana, una figura di primaria rilevanza appartenente al ciclo arturiano.

La Sibilla Appenninica e Morgana la Fata: quale genere di legame esiste tra le due, se veramente ne esiste uno?

Nel prossimo articolo, vedremo come una connessione, effettivamente, esista. E il legame è così forte da farci addirittura sospettare che le due dame abbiano molto in comune.

Molto più di quanto non potremmo mai aspettarci.

11. Una maga e oracolo di nome Morgana

Nel precedente paragrafo, abbiamo visto come un poema letterario medievale, *Floriant et Florète*, databile al tredicesimo secolo, ponga in scena una magica dama, dotata di poteri incantati e dimorante in un magico palazzo all'interno di una montagna molto speciale, situata in Italia.

Ma questa dama non è la Sibilla Appenninica, e quella montagna non è un picco appartenente alla catena degli Appennini. Ed è un dato di fatto come la Sibilla Appenninica faccia la propria apparizione solamente a partire dall'inizio del quindicesimo secolo, preceduta da negromantiche regine caratterizzate da alcuni tratti assai simili, rappresentate nel poema francese *Huon d'Auvergne* e nel romanzo *Ugone d'Avernia* di Andrea da Barberino.

Chi è dunque la magica signora che parrebbe condividere un certo numero di aspetti assai significativi che certamente appartengono, invece, come ci eravamo abituati a considerare, alla Sibilla degli Appennini?

Il poema *Floriant et Florète* ci indica una direzione ben precisa, e forse inattesa: quella dama è Morgana la Fata, e sembrerebbe proprio che anch'essa sia solita vivere in luoghi nascosti o sotterranei, come il Monte Etna, il grande vulcano siciliano.

Ed esiste anche un altro poema, anch'esso risalente al tredicesimo secolo, *Claris et Laris*, il quale pone sulla scena un regno incantato, il quale presenta molti tratti in comune con la magica residenza della Sibilla Appenninica, sebbene ne sia signora una ben differente regina, che stiamo cominciando già a conoscere: di nuovo, Morgana, la sorellastra di Re Artù.

Ma chi è Morgana la Fata?

In questo articolo, non osiamo di certo avventurarci in un impari confronto con questa straordinaria figura, che è parte integrante del ciclo arturiano: attraverso i secoli, essa è stata oggetto di una ricerca incessante e approfondita, nei domini della letteratura, della mitografia, della storia e della psicologia, e non rientra negli obiettivi del presente lavoro il discutere in dettaglio l'origine, le caratteristiche, i tratti e i significati di questo fiabesco personaggio, un protagonista indiscusso delle leggende e delle tradizioni connesse con la Materia di Bretagna.

La più nota descrizione del personaggio di Morgana è contenuta nell'opera, famosa nel mondo, *Le Morte d'Arthur* di Thomas Malory, pubblicata per la prima volta a Londra nel 1485: in essa, Morgana è la perfida sorellastra di Re Artù, una maga determinata a perseguire la rovina del proprio fratellastro, sospinta da un odio implacabile. Una figura maligna, un personaggio negativo, e un'esperta negromante.

Eppure, questo è solo il risultato finale di un lungo processo attraverso il quale il personaggio di Morgana ha subito significative trasformazioni, a cominciare da un punto di partenza particolarmente significativo.

Perché la più antica menzione conosciuta che riguardi Morgana e che sia riportata in un testo scritto è rinvenibile nella *Vita Merlini (Vita di Merlino)* di Goffredo di Monmouth, redatta attorno al 1150 e disponibile nella sua interezza in un solo manoscritto (Cotton MS Vespasian E IV, folia 112v–138v), conservato presso la British Library di Londra. Un'opera nella quale l'autore ci racconta di un'isola speciale, un'isola incantata:

«L'Isola dei Frutti, che è chiamata anche 'Fortunata',
così nominata per l'abbondanza che essa stessa offre:
non è necessaria, sui campi coltivati, l'opera rustica degli agricoltori;
non c'è coltivazione se non di ciò che la natura regala:
Messi e uve sono prodotte in grande quantità,
e gli alberi da frutto prosperano tra i boschi e le distese di prati;
la terra offre di tutto invece che mere erbe,
e lì si vive per cento anni o anche più».

[Nel testo originale latino: «Insula Pomorum qua Fortunata vocatur,
Ex re nomen habet, quia per se singula profert:
Non opus est illi sulcantibus arva colonis;
Omnis abest cultus nisi quem natura ministrat:
Ultrò foecundas segetes producit et uvas,
Nataque poma suis pretonso germine silvis;
Omnia gignit humus vice graminis ultrò redundans.
Annis centenis aut ultra vivitur illic»].

Secondo Goffredo di Monmouth, in questa isola paradisiaca vivrebbero nove sorelle, nove fate, delle quali la più bella è la stessa Morgen, dotata

del dono della saggezza e del sapere della guarigione, nonché di magici poteri:

«Lì nove sorelle guidate da leggi benigne
provvedono guida a chi si reca a loro dalle nostre terre:
La prima tra di esse è la più esperta nell'arte del guarire;
supera le altre sorelle per la leggiadria dell'aspetto;
Morgana è il suo nome, e ha appreso ciò che di utile
ogni erba possiede, per curare i corpi languenti;
Le è anche nota l'arte per la quale conosce il mutar di forma,
e come solcare i cieli con nuove ali quasi come Dedalo;
quando lo desidera, essa è a Brest, Chartres o Pavia,
e quando vuole ritorna scivolando nell'aria presso i nostri lidi.
E si dice che abbia anche insegnato alle proprie sorelle la scienza dei
numeri».

[Nel testo originale latino:

«Illic jura novem geniali lege sorores
Dant his qui veniunt nostris ex partibus ad se:
Quarum que prior est fit doctior arte medendi;
Exceditque suas forma prestante sorores;
Morgen ei nomen, didicitque quid utilitatis
Gramina cuncta ferant, ut languida corpora curet;
Ars quoque nota sibi qua scit mutare figuram,
Et resecare novis quasi Dedalus aera pennis;
Cum vult est Bristi, Carnoti, sive Papie,
Cum vult in nostris ex aere labitur horis.
Hancque mathematicam dicunt didicisse sorores»].

Dunque, secondo questa antichissima rappresentazione, Morgen vive presso un'isola incantata, feconda di ogni genere di frutto. Tra le nove sorelle, è la più affascinante, è una guaritrice e una fata, grazie alla propria abilità nel mutare di forma, e volare.

Nella magica isola, prosegue Goffredo di Monmouth, Morgen riceve re Artù, ferito, in un meraviglioso palazzo, e gli chiede di rimanere presso di lei per un tempo senza fine, affinché le sue ferite possano guarire:

Insula Pomorum quæ Fortunata vocatur,
 Ex re nomen habet, quia per se singula profert:
 Non opus est illi sulcantibus arva colonis;
 Omnis abest cultus nisi quem natura ministrat:
 Ultro fœcundas segetes producit et uvas,
 Nataque poma suis prætonso germine silvis;
 Omnia gignit humus vice graminis ultro redundans.
 Annis centenis aut ultra vivitur illic,
 Illic jura novem geniali lege sorores
 Dant his qui veniunt nostris ex partibus ad se:
 Quarum quæ prior est fit doctior arte medendi;
 Exceditque suas forma præstante sorores;
 Morgen ei nomen, didicitque quid utilitatis

Gramina cuncta ferant, ut languida corpora curet;
 Ars quoque nota sibi qua scit mutare figuram,
 Et resecare novis quasi Dædalus aera pennis;
 Cum vult est Bristi, Carnoti, sive Papiæ,
 Cum vult in nostris ex aere labitur horis.
 Hancque mathematicam dicunt didicisse sorores,

Et nos quo decuit Morgen suscepit honore,
 Inque suis talamis posuit super aurea regem
 Stulta², manuque sibi detexit vulnus honesta,
 Inspexitque diu; tandemque redire salutem
 Posse sibi dixit, si secum tempore longo
 Esset, et ipsius vellet medicamine fungi.
 Gaudentes igitur regem commisimus illi,
 Et dedimus ventis redeundo vela secundis. »

Fig. 40 -La Vita Merlini di Goffredo di Monmouth nella trascrizione pubblicata a Parigi nel 1837

«[...] Con il principe ci recammo lì,
 e Morgen ci accolse con gli onori più adeguati,
 e nelle sue camere pose il re su un letto d'oro
 [...] disse infine che egli sarebbe potuto guarire
 se per un lungo tempo fosse rimasto con lei
 e se avesse voluto ricevere le cure della sua medicina».

[Nel testo originale latino: «[...] cum principe venimus illuc,
 Et nos quo decuit Morgen suscepit honore,
 Inque suis talamis posuit super aurea regem
 [...] tandemque redire salutem
 Posse sibi dixit, si secum tempore longo
 Esset, et ipsius vellet medicamine fungi»].

Fig. 41 - Il brano su Re Artù e Avalon tratto dalla *Historia Regum Britanniae* (folium 53v, manoscritto Latin 6040, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France)

Una dimora incantata, appartata, isolata, abitata da una regina delle fate, un luogo dove riposare per sempre. E quell'isola, come riferisce lo stesso Goffredo di Monmouth in un'altra opera, l' *Historia Regum Britanniae* (Libro XI, Capitolo II, nel testo tratto dal folium 53v del manoscritto Latin 6040 conservato presso il Département des Manuscrits della Bibliothèque Nationale de France, risalente alla fine del dodicesimo secolo), è la favolosa isola di Avalon:

«[...] Anche l'illustre Re Artù fu ferito mortalmente, ed egli fu portato nell'isola di Avalon per curare le proprie ferite».

[Nel testo originale latino: «Sed et inclytus ille Arturus rex letaliter vulneratus est, qui illinc ad sananda vulnera sua in insulam Avallonis evectus»].

Ma, secondo gli studiosi, la descrizione di Goffredo di Monmouth deriverebbe da un brano ancora più antico, proveniente direttamente dal primo secolo e dall'età romana. Le nove sorelle menzionate dall'autore medievale parrebbero essere tratte da *De Situ Orbis*, un'opera redatta dallo scrittore latino Pomponio Mela, un antico geografo classico.

Pomponio Mela, infatti, dipinge un'isola assai speciale (che gli studiosi identificano con l'odierna Île de Sein, un'isola posta di fronte alla costa della Bretagna, in Francia), così come rinvenibile nel testo tratto da una preziosa edizione stampata a Parigi nel 1507:

«Nel mare Britannico, di fronte alle coste degli Ossismi, si trova Sena, che grandemente illustre è a causa del divino oracolo Gallico, in merito al quale si racconta che le sacerdotesse, santificate da una perpetua verginità, siano in numero di nove: sono chiamate Gallizene, e si ritiene che, grazie ai peculiari poteri dei quali dispongono, esse possano suscitare i mari e i venti con i loro canti magici, e che possano tramutarsi in qualsivoglia animale esse desiderino, curare ciò che è incurabile tra gli altri popoli, conoscere il futuro e preannunciarlo, ma ciò non viene rivelato se non ai naviganti, e solo se ci si ponga in viaggio per consultarle».

[Nel testo originale latino: «Sena in Britannico mari Ossismicis adversa litoribus, Gallici numinis oraculo insignis est, cuius antistites perpetua virginitate sanctae numero novem esse traduntur: Gallizenas vocant, putantque ingeniis singularibus praeditas maria ac ventos concitare carminibus, seque in quae velint animalia vertere, sanare quae apud alios insanabilia sunt, scire ventura et praedicare, sed non nisi deditas navigantibus, et in id tantum ut se consulere profectis»].

E così, la medesima Morgana - che in età medievale abbiamo visto essere una fata dimorante all'interno di magiche città e italici vulcani - alla sorgente del proprio mito appare essere connessa ad un luogo incantato o particolarmente benedetto, presentando inoltre i tratti di una profetessa dotata di poteri oracolari, di una sacerdotessa, di una guaritrice e di una maga, capace di volare, trasformarsi e comandare il vento e il mare per

mezzo dei propri incantesimi. Essa viveva in una magica dimora, all'interno della quale, a un potente re e cavaliere, fu chiesto di rimanere per sempre.

Fig. 42 - Il brano sulle nove profetesse dall'opera *De Situ Orbis* di Pomponio Mela come appare in un'edizione stampata a Parigi nel 1507

Tutte queste caratteristiche si presentavano mescolate e intrecciate tra di loro, nel più antico sembiante di questa fata nordeuropea. Caratteristiche che non risultano essere affatto estranee alla più tarda profetessa la cui origine forma l'oggetto della nostra investigazione, la Sibilla Appenninica.

Sembra palese come un qualche genere di flebile legame possa sussistere tra Morgana la Fata e la Sibilla degli Appennini: alcuni tratti fondamentali che esse sembrano condividere, una qualche sovrapposizione tra i rispettivi ruoli come signore di dimore incantate, e un accenno al fatto che montagne molto speciali possano essere rilevanti per entrambe.

Eppure, questo non è che l'inizio. Quanto più procediamo nella nostra investigazione, tanto più il legame tra le due figure diventerà sempre più esteso e più stabile.

Perché sussiste uno strabiliante punto di svolta.

Un punto di svolta che è stato dimenticato per secoli e secoli. Un elemento che collega, fortemente e indelebilmente, Morgana la Fata e il mondo delle Sibille. Una relazione che viene stabilita, tra di esse, in un poema cavalleresco minore, scritto da un poeta secondario, in un territorio che non è né la Britannia, né la Francia, le due principali patrie della Materia di Bretagna.

Questa connessione non è stata mai adeguatamente esplicitata prima della pubblicazione del presente lavoro. Quindi, ciò che stiamo per presentare costituisce una assoluta pietra miliare nello studio della leggenda della Sibilla Appenninica: il punto di passaggio tra Morgana e le Sibille, con una speciale rilevanza per ciò che in seguito diventerà la futura Sibilla degli Appennini.

Vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

12. Le Sibille e Famurgan, signore delle arti arcane

Correva l'anno 1185 e, secondo gli studiosi, un cavaliere e poeta originario della Germania, Hartmann von Aue, componeva un poema in rima intitolato *Erec*, un adattamento tratto dal ben più popolare *Erec et Enide* di Chrétien de Troyes.

Hartmann von Aue non era destinato a diventare il più famoso poeta tedesco della sua epoca: venti anni dopo, Wolfram von Eschenbach, in seguito riconosciuto come uno dei più influenti autori dell'intera letteratura medievale, avrebbe composto il suo *Parzival*, probabilmente il più grande poema epico tedesco che sia mai stato scritto; e Gottfried von Strassburg stava per vergare *Tristano*, un'altra pietra miliare nel meraviglioso scenario della Materia di Bretagna. In Francia, Chrétien de Troyes stava arricchendo il ciclo arturiano con capolavori quali *Yvain* e *Lancelot*.

Eppure, sarà proprio Hartmann von Aue a fornire ai ricercatori di oggi la più strabiliante evidenza della connessione letteraria che collega Morgana la Fata e le Sibille, con specifici riferimenti ad attributi che saranno poi attribuiti alla Sibilla Appenninica.

Una prova che è stata quasi del tutto ignorata per secoli da chiunque, in grado però di spiegare molti degli eventi letterari successivi; un'evidenza che stiamo ora per presentare a una vasta platea di ricercatori e studiosi.

Fig. 43 - Morgana la saggia da *Yvain ou le Chevalier au Lion* di Chrétien de Troyes (folium 216r, manoscritto Français 1450, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France) e il medesimo attributo riferito alla Sibilla Appenninica nel *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino (Capitoli CXXXVIII e CXLV dall'edizione stampata a Venezia nel 1480)

Dobbiamo ricordare come, durante il dodicesimo secolo, Morgana abbia mantenuto i propri tratti originali in qualità di donna saggia e sapiente, un aspetto assai interessante che sarà in seguito attribuito anche alla più tarda Sibilla degli Appennini. In uno dei più antichi romanzi appartenenti al ciclo

arturiano, *Yvain ou le Chevalier au Lion* di Chrétien de Troyes, scritto nel 1180, Morgana appare come «la Saggia» («Morge la sage»), con riferimento alle proprie abilità di guaritrice: una qualificazione della quale godrà anche la Sibilla Appenninica, che Andrea da Barberino chiamerà «savia Sibilla» e «sapientissima Sibilla» nel suo *Guerrin Meschino*.

Ma un mutamento stava per avere luogo. Alla fine di quello stesso dodicesimo secolo, Hartmann von Aue scrive *Erec*. E, in esso, troviamo qualcosa di assolutamente straordinario e inaspettato. E del tutto dimenticato.

L'unica copia esistente di *Erec* è conservata a Vienna, presso l'Österreichische Nationalbibliothek, la Biblioteca Nazionale Austriaca, nel Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663: si tratta del famosissimo manoscritto denominato *Ambraser Heldenbuch*, un'opera del sedicesimo secolo che contiene una raccolta di venticinque narrazioni epiche scritte in antico tedesco, tutte risalenti al dodicesimo e tredicesimo secolo.

Il Folium 40 contiene lo specifico indizio, databile al dodicesimo secolo, che modifica la nostra percezione dell'evoluzione del racconto leggendario concernente una Sibilla degli Appennini.

In questo episodio, Erec viene ferito, e la Regina Ginevra se ne prende cura presso la corte di re Artù. La Regina possiede un magico unguento, una medicina speciale in grado di guarire ogni ferita e di lenire ogni dolore. Un unguento donatole da Morgana la Fata, che noi già conosciamo nella sua veste di esperta guaritrice, in accordo con l'antichissima tradizione da noi citata in un precedente paragrafo:

«Per chiunque voglia sapere da dove questo unguento provenga, esso fu lasciato molto tempo fa da Morgana la Fata, la sorella del Re, quando essa morì».

[Nel testo originale in antico tedesco: «wundert nu dhainen man - der es gerne vernéme - von wannen ditz phlaster kime - das hette Famurgan - des kuniges schwefter da verlan - lanng daruor da fy erstarb»].

Fig. 44 - La miniatura che apre il Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 (*Ambraser Heldenbuch*), conservato presso l'Österreichische Nationalbibliothek a Vienna

Nel poema di Hartmann von Aue, inizialmente Morgana la Fata, «Famurgan», viene presentata come quella stessa benigna guaritrice che già conosciamo dall'antica tradizione tramandataci da Goffredo di Monmouth e in origine ascrivibile all'autore classico Pomponio Mela. E anche gli aspetti magici descritti da von Aue sono simili a quelli che abbiamo già potuto rinvenire nella *Vita Merlini* di Goffredo di Monmouth, con l'aggiunta del fatto che ora Morgana viene trasformata in una entità pienamente divina:

«Quali immensi poteri e arti arcane sono periti con lei! Ella era una dea. Le meraviglie da lei compiute non possono essere raccontate, dobbiamo tacere su di esse, le meraviglie che quella donna ha saputo compiere. Ma, per quanto possibile, vi racconterò ciò che so. Quando manifestava i propri magici poteri, essa poteva viaggiare attorno al mondo con grande velocità e rapidamente tornare indietro. Non so chi le avesse insegnato tutto ciò. Prima che voi poteste muovere una mano o sbattere le palpebre, ella poteva

lasciarvi e poi riapparire con la medesima velocità. Ella viveva come desiderava; nell'aria o sulla terra - se avesse voluto, avrebbe potuto dormire tra le onde o vivere sott'acqua. Non era difficile per lei, avrebbe potuto anche vivere con facilità nel fuoco o nella rugiada; quella dama sapeva come fare tutto ciò. E se lo avesse voluto, avrebbe potuto trasformare chiunque in un uccello o in un animale. E poi gli avrebbe rapidamente restituito la sua forma usuale. Ella conosceva ogni sorta di arti magiche».

Fig. 45 - Il Folium 40v dall'*Ambraser Heldenbuch* con il brano su Famurgan e il suo magico unguento tratto dall'*Erec* di Hartmann von Aue

[Nel testo originale in antico tedesco: «was stacher liste an jr verdarb - von frembden sinnen - sÿ was ein gottinen - Man mag die wunder nit gesagen - von Ir man mus jr mer verdagen - der die selb fraw phlag - doch so ich maiste mag - so sag ich was sÿ kunde - wenn sÿ begunde - augen jr zauberlift - so het sÿ in kurtzer frift - die welt vmbfarn da - vnd kam wider sa - ich

wayßs nit wer sy es lerte - ee ich die vmbkerte - oder zugeschluege die pra - so fuer fy hin vnd schin doch fa - sy lebete ir vil werde - im luffte als auf der erde - mochte sy zu rue schweben - auf dem wage vnd darundter leben - auch was jr das vnteure - sy wonnet in dem fewre - also sanfft als auf dem tawe - ditz kunde die fraue - vnd so sy des began - so mochte sy den man - Ze vogel oder ze tiere - darnach gab sy im schiere - wider sein geschafft - sy kunde doch zaubers die kraft»].

Fig. 46 - Il brano relativo ai poteri magici di Famurgan dall'*Erec* di Hartmann von Aue (Folium 40v del Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 *Ambraser Heldenbuch*)

Dunque, Morgana viene qui rappresentata come una potente, abilissima maga, che ben conosceva l'arte della magia e degli incantamenti («sy kunde doch zaubers die kraft»).

Ma il tempo di «Famurgan» come una mera guaritrice benigna è ormai finito, e per la prima volta la magia nera e la negromanzia fanno la propria sinistra apparizione.

Tratti inquietanti, che Hartmann von Aue, alla fine del dodicesimo secolo, intenderà associare con specifiche figure appartenenti a una tradizione antichissima, che si perde tra le nebbie del mondo antico.

Egli, infatti, stabilirà una connessione e inequivocabile tra Morgana la Fata e le Sibille. Come andremo a vedere nel prossimo articolo.

13. Il legame di negromanzia che unisce Morgana e le Sibille

Stiamo consultando il Folium 40v del Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663, denominato *Ambraser Heldenbuch*, un manoscritto che contiene l'unica versione integrale sopravvissuta del poema *Erec*, risalente al dodicesimo secolo. In quella pagina di pergamena è rinvenibile un brano su «Famurgan», o Morgana la Fata, nel quale la sorellastra di Re Artù viene rappresentata e apprezzata nella sua qualità di abile guaritrice e maga potente, esperta nell'arte degli incantamenti.

Ma a mano a mano che ci inoltriamo nella lettura, la descrizione comincia ad assumere una piega del tutto diversa. Ed ecco come Hartmann von Aue presenta i nuovi, sinistri tratti che caratterizzano Morgana la Fata:

«Essa viveva marcatamente contro Dio: perché sotto il suo comando erano gli uccelli delle terre disabitate, dei boschi e dei campi, e ciò che è più importante per me, gli spiriti maligni, che sono chiamati dèmoni, erano sotto il suo controllo. Poteva compiere cose meravigliose, perché anche i draghi dell'aria e i pesci del mare le tributavano obbedienza».

[Nel testo originale in antico tedesco: «sÿ lebete vaft wider got - wann es wartette jr gepot - das gefugl zu dem wilde - on walde vnd on geulde - vnd daz mich daz maifte - die vbeln geifte - die da tiefln ſint genant - die waren alle vnnder jr handt - fÿ mochte wunder machen - wann jr muften die trachen - von den lufften bringen - ſtewre zu jrn dingen - die Viſche von dem wage»].

E c'è ancora dell'altro. Hartmann von Aue è ora pronto per porre in scena la trasformazione finale di Morgana in un vero e proprio dèmone, un'entità che partecipa della natura dell'Inferno e che è in grado di governare con un singolo gesto le più oscure potenze del sottosuolo:

Fig. 47 - Il passaggio sulla natura maligna di Morgana nell'*Erec* di Hartmann von Aue (Folium 40v del Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 *Ambraser Heldenbuch*)

«Essa aveva anche comunanza con il profondo dell'Inferno, il demonio le era compagno. Egli era costretto a obbedirle, anche se protetto dalle fiamme, e tutto ciò che avesse desiderato dal reame della terra, lei avrebbe potuto ottenerlo senza contrasto. Nessuna pianta sarebbe cresciuta sulla terra, se lei non lo avesse voluto, così come io muovo la mia mano».

[Nel testo originale in antico tedesco: «auch het sÿ mage - tieff in der helle - der teuffl was jr gefelle - der sant jr steure - auch aus dem feure - wieuil sÿ des wolte - vnd was sÿ haben solte - von erdtriche - des nam sÿ im angftliche - alles selb genug - die erde dhain wurtzen trug - Ir ware jr crafft erkannt - als mir mein selbs hanndt»].

La rappresentazione di Morgana la Fata che abbiamo potuto leggere fino a questo punto, scritta dall'autore tedesco Hartmann von Aue alla fine del dodicesimo secolo, potrebbe ben adattarsi alle caratteristiche e ai tratti principali che raffigurano la Sibilla Appenninica, così come essa apparirà di fronte ai nostri occhi più di due secoli dopo, nelle opere di Andrea da Barberino e Antoine de la Sale: una donna che è quasi una divinità, un

essere demoniaco, in stretto contatto con le potenze ctonie, che può lanciare incantesimi per creare illusioni e indurre trasformazioni in uomini e animali (e qui risultano essere ancora mancanti gli aspetti sensuali della Sibilla, ma, come vedremo in seguito, anche questi sono in procinto di apparire in successive rappresentazioni di Morgana).

Fig. 48 - Morgana e il mondo dei dèmoni dall'*Erec* di Hartmann von Aue (Folium 40v del Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 *Ambraser Heldenbuch*)

Malgrado tutto ciò, in questo brano sembrerebbe in ogni caso mancare una prova che possa risultare palesemente inconfutabile in merito a una effettiva connessione con le Sibille. Esiste questa prova?

È vero o non è vero che Morgana la Fata, un personaggio di primo piano appartenente al ciclo arturiano, è connessa strettamente, incontrovertibilmente con la tradizione delle Sibille, gli oracoli profetanti risalenti al mondo classico?

Sì, è vero. E questa indiscutibile evidenza viene fornita dallo stesso Hartmann von Aue, esattamente nei versi che seguono quelli da noi già citati in precedenza.

Andiamo dunque a vedere in quale modo Hartmann von Aue prosegue con la sua descrizione di Morgana:

«Da quando la Sibilla è morta, e Erichto è perita, della quale Lucano ci parlò, e le arti magiche che esse potevano comandare sono sparite ormai da tanto tempo, con essa sono pienamente ritornate (ma di questo non voglio raccontare troppo ora, perché troppo tempo occorrerebbe). Da quell'epoca, sulla terra non c'è stata forse alcuna altra signora delle arti magiche se non Morgana la Fata, della quale narrai. Non esiste uomo più saggio, che intendesse lenire le sofferenze più intense, di colui al quale essa potrebbe creare un unguento. Sì, io credo che se anche un uomo cercasse ovunque, seppure con grande impegno nei libri di magia, mai potrebbe trovare tali potenti arti come quelle che essa praticò contro Cristo».

[Nel testo originale in antico tedesco: «Seyt daz sibilla erstarb - vnd Erichto verdarb - von der vns Lucanuf zalt - daz jr zauberlich gewalt - wem fy wolte gepot - der dauor was lanng todt - daz er erstund wol gefunt - von der ich euch hie zestund - nu nicht mer fagen wil - wann es wurde ze vil - sy gewan das erdtrich - das wiffet warlich - von zauberlichen fyne - nie beffer maisterynne - dann Famurgan - von der ich euch gefaget han - wann da were er nicht weyfer man - wer im wolte daran - nemen gros laster - auch fey ein phlaster - fur jn gebruefen kunde - Ja wann man nyndert funde - wie fere man fy wolte erfuchen - die crafft aus Artztpuchen - so krefftigkliche lifte - die fy wider crifte»].

Ecco qui la connessione, ecco l'anello mancante tra la Materia di Bretagna, con la sua maga e guaritrice Morgana la Fata, e il mondo delle Sibille classiche. È esattamente qui che Hartmann von Aue, nell'anno 1185, stabilisce un legame diretto tra la sorellastra di Re Artù e le Sibille, appartenenti a un'antica tradizione greco-romana e mediterranea.

E questo legame è basata sulle arti magiche, e sulla familiarità con il Demonio e con le potenze maligne del sottosuolo. E, oltre a questo, sulla negromanzia.

Perché le Sibille del mondo classico, assieme a Morgana la Fata, sono ora incluse in una medesima compagnia nella quale un ruolo primario viene rappresentato da Erichto, l'empia maga greca che era solita praticare rituali negromantici sui cadaveri degli uomini. Uno dei personaggi più ripugnanti

della letteratura antica, una strega orrenda, raffigurata nel primo secolo dall'autore latino Marco Anneo Lucano nella sua *Pharsalia* (Libro VI): una potente negromante, dall'aspetto terrificante, in grado di risuscitare i morti a una nuova, abominevole vita e trarre responsi oracolari direttamente dai loro corpi corrotti.

Fig. 49 - Morgana, la Sibilla e Erichtho dall'*Erec* di Hartmann von Aue (Folium 40v del Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 *Ambraser Heldenbuch*)

L'Erichto di Lucano, proprio come Morgana la Fata di Hartmann von Aue, è una alleata delle potenze oscure: secondo Lucano, essa è «cara alle divinità degli Inferi» («grata deis Erebis»), conosce «le dimore ctonie e i misteri di Plutone» («domos Stygias arcanaque Ditis»), e «nessuna preghiera essa rivolge ai cieli, né l'aiuto divino invoca con supplice canto» («nec superos orat nec cantu supplice numen auxiliare vocat»).

In questo quadro tenebroso, negromantico, a quale specifica Sibilla sta facendo riferimento Hartmann von Aue? Egli non lo dice. Ma la nostra mente corre immediatamente a una delle Sibille più celebri: la Sibilla Cumana, e alla sua più antica manifestazione, la Sibilla Cimmeria, entrambe dimoranti presso la città di Cuma, in Italia.

È infatti la Sibilla Cumana ad essere celebrata da Publio Virgilio Marone nel Libro VI dell'*Eneide* come guida di Enea nell'Ade. È la Sibilla Cumana a proferire spaventose profezie, «enigmi paurosi essa canta mugghiando nell'antro, la verità avvolgendo di tenebra» («Cumaea Sibylla - horrendas canit ambages antroque remugit - obscuris vera involvens»). È la Sibilla Cumana a vivere nei suoi «segreti, agghiacciati recessi, l'antro immane della Sibilla» («horrendaque procul secreta Sibyllae antrum immane»). E ancora, è la Sibilla Cumana che ordina a Enea di rendere un sacrificio a Ecate, la divinità greca associata con la stregoneria e la negromanzia, con l'eroe troiano che «innalza un'invocazione a Ecate, chiamando i cieli e l'Erebo potente» («voce vocans Hecaten caeloque Ereboque potentem»). Infine, è l'oracolo Cimmerio, secondo Strabone, lo storico e geografo greco, nonché una Sibilla, secondo Sesto Aurelio Vittore, a presiedere il tempio «dove i morti rendono profezie come se fossero ancora vivi».

Morgana la Fata. Una Sibilla, forse la Cumana. E una strega ellenica, Erichto.

Nel dodicesimo secolo, in un contesto letterario di lingua tedesca, queste tre figure sono considerate come le maghe più potenti del mondo intero. E tutte e tre hanno legami con il mondo ctonio, e con le maligne entità che dimorano nell'oscura tenebra del sottosuolo. E tutte hanno a che fare con responsi oracolari, ottenuti per mezzo di una delle arti considerate più empie e soggette alla massima esecrazione: la negromanzia, l'arte di trattare con i morti al fine di ottenere profezie per i vivi.

Fig. 50 - Una visione ingrandita della parola «Sibilla» come essa appare nell'*Erec* di Hartmann von Aue (Folium 40v del Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 *Ambraser Heldenbuch*)

Ma cosa ha a che fare, tutto questo, con la nostra ben più tarda, quattrocentesca Sibilla Appenninica?

La strada verso il quindicesimo secolo è ancora molto lunga. Qui stiamo ancora considerando un poema cavalleresco minore, *Erec*, scritto da un poeta tedesco minore, Hartmann von Aue, più di duecento anni prima dell'apparizione letteraria della Sibilla Appenninica tra le vette scoscese degli Appennini italiani.

Eppure, come vedremo nei prossimi articoli, la rotta del mito dirigerà il proprio corso esattamente in quella ben precisa direzione.

Ulteriori indizi, rinvenibili nei due secoli successivi, mostreranno come Morgana la Fata, potente negromante, antico oracolo, dimorante in un isolato luogo incantato, in stretta relazione con le più tenebrose potenze del sottosuolo, a mano a mano accentuerà la propria parentela con le Sibille, e con una specifica tipologia di Sibilla.

Con questo processo, un processo che andremo a ripercorrere nei prossimi articoli, essa si avvicinerà sempre di più alla sua destinazione finale: una Sibilla degli Appennini.

Michele Sanvico

FINE DELLA PARTE 1

**Per il seguito del presente articolo
fare riferimento alla Parte 2**